

Rivista ufficiale dell'AEIT Seguito de "L'Elettrotecnica" fondata dall'AEI nel 1914

Luglio/agosto 2021

AEIT

Poste Italiane Spa - Sped. in Abb. Postale - D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N. 46) Art. 1, comma 1, DCB Milano

IN PRIMO PIANO: Elettrificazione e sistemi isolati

Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni

The power to connect to the future

LET'S MAKE TOMORROW DIFFERENT TODAY

HITACHI

ABB

HITACHI ABB POWER GRIDS

IL FUTURO CARBON NEUTRAL E' ELETTRICO

**EconiQ™: IL VIAGGIO E' APPENA
INIZIATO**

EconiQ™ è il nostro portafoglio di prodotti, servizi e soluzioni ecoefficienti, che hanno dimostrato prestazioni ambientali eccezionali
www.hitachiabb-powergrids.com

IN QUESTO NUMERO

Un'iniziativa di ricerca in cui è coinvolto *Davide Poli* (che scrive infatti l'editoriale) è diventata il focus di questo fascicolo monografico, di valenza - si ritiene - non solo tecnico-economica e naturalmente ambientale, ma anche sociale, etica, solidaristica, umanitaria (non assistenzialista, come precisa Poli): *Elettrificazione e sistemi isolati* sono a servizio di Paesi in via di sviluppo, diciamo pure poveri, diseredati, depredati.

Le fonti energetiche da utilizzare prioritariamente, anche per una valorizzazione del territorio, sono quelle rinnovabili, eolica, idraulica, solare, e alimentano minireti isolate, destinate solo in seguito - se dal caso, auspicabilmente - all'interconnessione con una rete nazionale caratterizzata da consumi complessivi adeguati. Come fare le scelte di dimensionamento e di gestione di questi minireti isolate? Danno risposta a tale quesito, e alle tante sottodomande sottese, *Davide Fioriti, Davide Poli, Marina Petrelli e Alberto Berizzi*.

La cooperazione internazionale è fondamentale, e non stupisce che gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite al 2030 includano l'accesso all'energia elettrica di tutti i Paesi, né stupisce che l'Unione Europea sostenga progetti di ricerca e innovazione in Africa, il continente (soprattutto quello Sub-Sahariano) con più di 500 milioni di persone sprovviste di tale accesso: *Nicolò Stevanato, Riccardo Mereu, Silvia Corigliano, Marco Merlo e Emanuela Colombo* illustrano tali iniziative, non scollegate dal sostegno commerciale fra i due continenti "per l'investimento sostenibile e l'occupazione".

Il lavoro di *Carlo Papa e Giuseppe Montesano* confronta le due soluzioni per consentire l'accesso universale all'energia: quella centralizzata consta di grandi impianti di produzione con una rete nazionale che alimenta grandi aree; quella decentralizzata riguarda aree rurali isolate. L'integrazione delle due forme può essere una via da approfondire, beninteso tenendo conto di differenze geografiche, demografiche, di infrastrutture esistenti.

Nel contributo di *Andrea Micangeli e Alessandro Zano* si evidenziano, tra l'altro, sia collaborazioni nella formazione di giovani europei e africani per le grandi sfide in piccole comunità, sia programmi di supporto alle esigenze sanitarie in zone rurali africane particolarmente critiche in tempo di pandemia.

Claudio Pedretti presenta un'associazione internazionale per l'elettrificazione rurale, le sue iniziative e attività (con attenzione per i relativi investimenti) in Paesi anche profondamente diversi, i risultati ottenuti.

Abbiamo voluto aggiungere un contributo che può considerarsi anche come un portato di Expo 2015 a Milano: in quell'occasione era stata attivata una fonte d'informazione sui problemi dell'accesso all'energia e sui relativi interventi (la rivista ne ha parlato). La sensibilizzazione, in particolare sulle complessità dello sviluppo sostenibile, è proseguita anche in epoca di *lockdown* (e pure ne abbiamo dato notizia sul fascicolo relativo). Qui *Pippo Ranci*, primo presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, allora nostro editorialista, *Matteo Leonardi e Pia Lovengreen*, anticipano un affascinante progetto interdisciplinare di "ritratti dell'energia" (in cinque Paesi di Africa, Asia e Sud America) già esposti in varie sedi, ora destinati a un bel volume fotografico.

La rivista è pubblicata con il concorso del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È vietato riprodurre articoli della rivista senza citarne la fonte.
Registrazione Tribunale di Milano del 29.08.1948 - N. 395
Iscrizione R.O.C. numero 5977 - 10 dicembre 2001
Poste Italiane Spa - Spedizione in Abb. Postale - D. L. 353/2003 (conv. in Legge 27/02/2004 N. 46) Art. 1, comma 1, DCB Milano

Associato all'USPI Unione Stampa Periodica Italiana

Proprietaria ed Editrice © Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni - AEIT

Direttore:
Andrea Silvestri

Direttore Responsabile:
Maurizio Delfanti

Comitato Editoriale:
Michela Billotti, Alessio Borriello, Alessandro Bosio, Filippo Bovera, Sergio Giacomo Carrara, Claudio

Cherbaucich, Bruno Cova, Eugenio Di Marino, Romina Donazzi, Arrigo Frisiani, Elena Fumagalli, Pier Franco Lionetto, Angelo Luvison, Stefano Massucco, Marco Merlo, Maurizio Molinaro, Giampaolo Monti, Giovanni Ricca, Marino Sforza, Mauro Ugolini, Fabio Zanellini

Redazione:
Fabrizio Trisoglio - red_aeit@aeit.it

Hanno collaborato:
A. L. Fontana, G. Notaro

S O M M A R I O

AEIT • numero 7/8

luglio/agosto 2021

Editoriale **4**

Elettrificazione e sistemi isolati

Davide Poli

Elettrificazione e sistemi isolati

Ottimizzazione di minireti isolate ibride **6**

Davide Fioriti, Davide Poli, Marina Petrelli, Alberto Berizzi

Energia sostenibile in Africa, esempi di R&I dell'Unione Europea **18**

Nicolò Stevanato, Riccardo Mereu, Silvia Corigliano, Marco Merlo, Emanuela Colombo

Transizione energetica per tutti: elementi chiave **24**

Carlo Papa, Giuseppe Montesano

Energia e sviluppo del territorio: la sfida delle piccole comunità **28**

Andrea Micangeli, Alessandro Zano

Il punto di vista di Alliance for Rural Electrification **36**

Claudio Pedretti

WAME e il progetto "Energy Portraits" **38**

Pippo Ranci, Matteo Leonardi, Pia Løvengreen Alessi

RUBRICHE

Imprese e mercato **42**

Anna Lisa Fontana

Imprese e prodotti **46**

Anna Lisa Fontana

Progetto Grafico - Copertina - Impaginazione:

Antonella Dodi - af@aeit.it

Abbonamenti e Pubblicità:

Tel. 02 873899.67 - aeit@aeit.it

Direzione Redazione Amministrazione:

AEIT - Ufficio Centrale

Via Mauro Macchi, 32 - 20124 Milano

Tel. 02 873899.67

Telefax 02 66989023

Sito Internet:

<http://www.aeit.it>

Stampa - Fotoservice - Distribuzione:

Arti Grafiche Murelli Via Campania 42

20090 - Fizzonasco di Pieve Emanuele - Milano

Gli autori sono responsabili di quanto scritto nei loro articoli. Le opinioni espresse dagli autori non impegnano l'Associazione.

Elettificazione e sistemi isolati

Davide Poli
Università di Pisa

Quasi un miliardo di persone. Sono gli abitanti del nostro pianeta che, secondo stime recenti della International Energy Agency, non hanno alcun accesso all'energia elettrica. Vivono, per lo più, nelle aree rurali dei Paesi in via di sviluppo, soprattutto nell'Africa sub-sahariana, in luoghi spesso segnati da povertà e precarie condizioni igienico-sanitarie.

In questi contesti non è realistico immaginare l'avvio generalizzato di processi di elettificazione di tipo tradizionale, ovvero basati su quell'approccio *top-down* che nel secolo scorso ha caratterizzato l'espansione su larga scala di gran parte dei sistemi elettrici continentali. I costi di sviluppo della rete di trasmissione e distribuzione nazionale sarebbero infatti ingenti e difficilmente recuperabili, vista la bassa densità del carico che almeno inizialmente risulterebbe servito. Inoltre, i tempi necessari per raggiungere le comunità più remote sarebbero inaccettabili.

In molti casi, è dunque opportuno ricorrere a strategie di tipo *bottom-up*, basate sulla progressiva alimentazione di piccoli aggregati di carico tramite sistemi isolati, con la prospettiva, nel medio-lungo periodo e qualora conveniente, dapprima di collegarli in cluster e infine di valutarne il parallelo con la rete nazionale, purché questa si sia nel frattempo avvicinata a una domanda energetica dai volumi divenuti significativi.

Oggi questo percorso ideale va coniugato con il requisito imprescindibile della sostenibilità ambientale e con l'uso prioritario delle fonti rinnovabili, alleviando così anche le problematiche logistiche che in molti territori sono associate all'incerto e costoso trasporto dei combustibili fossili. Da qui nasce lo stimolo all'installazione di sistemi fotovoltaici domestici per singole utenze remote e di mini-reti isolate "ibride" per configurazioni leggermente più estese, come piccoli villaggi; in questo caso, un'alimentazione prioritaria da fonte solare, idraulica o eolica viene abbinata a un idoneo sistema di accumulo energetico e a un piccolo gruppo elettrogeno da fonte fossile, da utilizzare con funzioni di integrazione e riserva.

La tecnologia di questi impianti può usufruire di quanto perfezionato nei sistemi fissi isolati di casa nostra (a puro titolo di esempio: rifugi di montagna, ponti radio, sensoristica e segnaletica remota), ma anche di ciò che la ricerca sta sperimentando da anni su mini-reti solitamente gestite in parallelo alla rete elettrica pubblica, per metterle in grado di funzionare stabilmente in isola in caso di necessità.

In molte aree del mondo, eppure, va ancora consolidata una terza e complessa via fra un approccio a minimo onere d'investimento e basso rischio d'impresa, che tenderebbe a far installare solo generatori da fonte fossile senza coinvolgere risorse energetiche locali, e una visione assistenzialistica della cooperazione internazionale, che per troppo tempo si è tradotta in simbolici aiuti a fondo perduto. Anche grazie al contributo decisivo di molti volontari e ONG, con elargizioni e fondi di ricerca sono stati realizzati numerosi impianti pilota e

dimostratori, localmente molto preziosi per la popolazione, senza tuttavia risolvere strutturalmente e su vasta scala il problema. Occorre dunque far sì che soluzioni come le mini-reti isolate ibride si traducano in un ritorno economico appropriato per gli investitori privati, in modo da stimolare una reale dinamica di mercato e incoraggiare una visione imprenditoriale che sia al contempo di sostenibilità finanziaria e ambientale.

La sfida tecnico-scientifica associata all'elettrificazione delle aree remote del pianeta non si limita dunque al perfezionamento delle tecnologie, ma include la ricerca di cruciali margini di guadagno tramite tecniche di ottimizzazione delle topologie, delle taglie e delle modalità di conduzione di questi sistemi. Solo così si potrà individuare, caso per caso, il miglior compromesso fra la minimizzazione dei costi di investimento e di esercizio, il raggiungimento di un adeguato livello di continuità di alimentazione del carico e l'uso prioritario delle fonti rinnovabili. Da qui, l'evidente attenzione rivolta dalla comunità scientifica alla definizione di criteri di dimensionamento e gestione, anche probabilistici e multi-obiettivo, che mitigino l'elevato rischio associato in questi contesti alla difficile prevedibilità dei diagrammi orari di carico e alle incognite riguardanti l'evoluzione di lungo periodo della domanda energetica.

A fronte di istituzioni locali non in grado di sostenere l'intero sforzo finanziario dell'elettrificazione delle aree più remote, il secondo elemento chiave per un decisivo cambio di passo è la definizione di modelli di business affidabili e flessibili che siano attrattivi per gli investitori privati, soprattutto in relazione al delicato tema della capacità di pagamento delle comunità coinvolte. Molto del rischio d'impresa si cela, infatti, nelle modalità di misura e saldo dei consumi, che devono essere adattate alla specifica tipologia di clientela, selezionandole tra una vasta gamma di opzioni che vanno dai crediti prepagati, agli abbonamenti, a varie forme di contabilizzazione puntuale. Alle incertezze sull'evoluzione della domanda energetica e sulla solvibilità dei clienti, si aggiunge infine un quadro regolatorio spesso instabile, che in molti Paesi non dà certezze sulle tariffe realmente applicabili in rapporto a quelle della rete pubblica, né su cosa accadrebbe con il ricongiungimento a quest'ultima, frenando così l'avvio di quel circolo virtuoso necessario ad attivare le economie di scala e ridurre i costi di installazione.

Interagendo con gli operatori si rimane colpiti dalla molteplicità di soggetti pubblici e privati chiamati a dipanare una complessità che non è "soltanto" tecnica, economica e ambientale, ma anche organizzativa, logistica e sociale. Quale uso dell'energia faranno comunità che non l'hanno mai conosciuta? Quali diagrammi di carico e trend di crescita attendersi da un *greenfield*? Sono domande a cui solo l'attenta analisi sociale ed economica di ciascun territorio può tentare di dare una risposta e che confermano la valenza multidisciplinare del tema dell'elettrificazione.

Il *water-energy-food-health nexus*, tema dichiarato cruciale dalle Nazioni Unite, lega indissolubilmente la disponibilità di energia alla qualità della vita di queste comunità, che vanno non solo coinvolte nell'installazione e conduzione degli impianti, ma anche aiutate a comprendere le potenzialità che l'accesso all'energia offre in termini di creazione di posti di lavoro, di mitigazione delle fatiche dei compiti manuali, di migliorate comunicazioni e sanità, di corretta conservazione del raccolto e del pescato, di trasporto idrico e di *clean cooking*. Per far sì che l'arrivo dell'energia elettrica, o di sistemi di alimentazione più affidabili di quelli attuali, sia il motore di un vero sviluppo socioeconomico sul piano domestico, agricolo, commerciale e industriale.

Ottimizzazione di minireti isolate ibride

Davide Fioriti, Davide Poli *Università di Pisa*
Marina Petrelli, Alberto Berizzi *Politecnico di Milano*

L'utilizzo di minireti isolate ibride per l'elettrificazione delle aree remote del mondo richiede che il ritorno degli investimenti associati sia certo, così da attrarre i capitali necessari. Tale obiettivo si ottiene anche con tecniche di ottimizzazione della taglia e dell'esercizio di questi impianti

L'accesso universale all'energia è uno degli obiettivi principali individuati dall'ONU nella sua "Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" [1]. Disporre di energia in maniera affidabile, nel rispetto dell'ambiente e a prezzi accessibili, è unanimemente considerato non solo un fattore fondamentale per il progresso socio-economico dei Paesi in via di sviluppo, ma anche un elemento essenziale per la qualità della vita delle popolazioni coinvolte. Sebbene negli ultimi decenni siano stati compiuti progressi significativi verso il conseguimento di questo obiettivo, a livello mondiale esistono ancora oltre 800 milioni di persone senza alcun accesso all'energia elettrica, concentrate in particolare nelle aree rurali dell'Africa sub-sahariana.

Estendere la rete di trasmissione e distribuzione nazionale alle zone più remote è spesso economicamente proibitivo [2-5], quindi i sistemi isolati risultano fondamentali per innescare dal basso il processo di elettrificazione, calibrandolo sulle reali esigenze delle singole comunità e permettendo così di differire la costruzione di infrastrutture estese e costose fino a quando la crescita

della domanda non lo renderà sostenibile.

Al momento, oltre il 90% degli impianti installati vede l'impiego esclusivo di gruppi elettrogeni basati su motori a combustione interna, solitamente diesel. In alternativa, le cosiddette "minireti ibride" costituiscono una soluzione molto promettente ed efficace in quanto sfruttano risorse rinnovabili locali, le integrano con dispositivi di accumulo di energia e limitano a funzioni di riserva i generatori alimentati da fonte fossile. L'uso preferenziale della sorgente solare, eolica e ove possibile idraulica consente non solo il soddisfacimento della domanda energetica in maniera eco-compatibile, ma mitiga le problematiche logistiche ed economiche che, specialmente nelle aree più remote, sono associate al rifornimento di combustibili fossili, peraltro necessari anche per altri usi, come quelli legati alla mobilità.

La Banca Mondiale ha individuato nell'installazione di circa 200.000 minireti la soluzione più idonea per elettrificare entro il 2030 oltre 400 milioni di persone, anche grazie all'atteso calo dei costi tecnologici [6]. Tuttavia, proprio gli oneri di investimento costituiscono al momento una delle principali barriere allo sviluppo diffuso di questi sistemi, specialmente quelli ibridi, assieme alle incertezze e lacune nel quadro normativo di molti Paesi, alla scarsa prevedibilità della domanda, all'imposizione politica di tariffe che non riflettono i costi, all'accesso limitato ai finanziamenti e allo scarso coordinamento degli sforzi di elettrificazione, che espone gli investitori al rischio dell'arrivo inatteso della rete nazionale [7].

In questo quadro, è necessario un cambio di passo che, nell'oggettiva impossibilità delle istituzioni pubbliche locali di sostenere l'intero onere finanziario dell'elettrificazione, va affidato allo sviluppo di una logica industriale e di mercato che risulti attrattiva per i capitali privati. Soprattutto prima della formazione di vere economie di scala, il ritorno degli investimenti va dunque reso certo e tangibile anche mediante tecniche di ottimizzazione del dimensionamento e della gestione degli impianti. In questo modo, pur nell'applicazione di tariffe e-

que e competitive e nel rispetto di idonei livelli di continuità del servizio, potrà essere valorizzato ogni possibile margine di guadagno, minimizzando sprechi e inefficienze.

Tali tecniche sono state progressivamente affinate dalla comunità scientifica, che negli ultimi anni ha affiancato ai tradizionali approcci deterministici e di inseguimento del carico soluzioni più complesse di tipo predittivo e probabilistico, certamente più idonee a trattare l'elevata incertezza associata non solo ai profili orari di generazione rinnovabile, ma anche al comportamento della domanda, sia nel breve che nel lungo periodo.

Questo articolo passa in rassegna le principali metodologie di ottimizzazione della taglia e delle modalità di conduzione di minireti isolate ibride per l'elettrificazione delle aree remote dei Paesi in via di sviluppo, con particolare riferimento alle attività svolte negli ultimi anni presso l'Università di Pisa e il Politecnico di Milano.

Impostazione del problema

Da un punto di vista topologico, le minireti isolate possono prevedere vari schemi, generalmente improntati alla semplicità e alla compattezza. Sono possibili soluzioni con distribuzione in corrente alternata, in corrente continua e miste, la cui scelta è legata a considerazioni tecniche, geografiche e sociali, che devono conciliare i profili orari e stagionali di consumo con la disponibilità di fonti d'energia rinnovabile e la disposizione territoriale dei cari-

rinnovabile e di stoccaggio dell'energia; in figura è mostrato un esempio contenente un impianto fotovoltaico (PV) e un accumulo elettrochimico (*Battery Energy Storage System* - BESS). È spesso presente anche un gruppo elettrogeno, solitamente mosso da un motore diesel (*Internal Combustion Engine* - ICE), con funzioni di riserva e per un utilizzo non prioritario. Nella letteratura più recente vengono adeguatamente modellati anche i cicli di rifornimento del serbatoio di combustibile [2, 10-11].

Una volta definita la topologia del sistema, la principale scelta di progettazione consiste nell'individuare la taglia più idonea di ciascun componente; nel caso delle batterie, oltre alla potenza nominale, va ovviamente definita anche l'energia corrispondente alla capacità dell'accumulo, mentre il serbatoio del combustibile è dimensionato in litri. Prerequisito essenziale di questa attività è la definizione di uno o più scenari di profilo orario di carico e di producibilità da fonte rinnovabile. Sulla base di questi dati, si ricerca la configurazione di dimensionamento che si prevede minimizzi, nell'arco della vita della minirete, una funzione di costo totale (ad es., *Net Present Cost* - NPC) comprendente gli oneri di investimento ed esercizio del sistema e una penalizzazione dei possibili distacchi di carico [2, 10, 12]. Va detto che alcuni autori non inseriscono quest'ultimo addendo e fissano a priori una soglia massima di Energia Non Fornita [3,13]; altri ricercatori aggiungono infine un quarto addendo di costo che penalizza in ottica ambien-

Figura 1
Minirete di riferimento

chi [8-9]. Uno degli schemi più utilizzati, che sarà preso a riferimento anche in questo articolo, è quello riportato in figura 1. A una piccola rete in corrente alternata sono collegati, tramite idonei convertitori elettronici, vari sistemi di produzione da fonte

tale la produzione diesel, che è già sfavorita in esercizio dagli elevati costi di combustibile, ma è agevolata in termini di oneri di investimento rispetto alla generazione da fonte rinnovabile e ai connessi dispositivi di accumulo energetico [14].

Il problema del dimensionamento viene in ogni caso ricondotto al confronto fra gli esiti di numerose e dettagliate simulazioni del futuro potenziale funzionamento della minirete, spesso per giorni tipici e con passo orario o quartodotario, ciascuna realizzata in corrispondenza di un diverso scenario di taglia dei componenti.

Vale la pena notare che solo nel caso di sistemi molto semplici è possibile impostare un problema di ottimo risolvibile in forma chiusa [12, 15]. Molte delle odierne tecniche di ottimizzazione del dimensionamento delle minireti isolate sono invece di tipo "euristico": algoritmi di ricerca operativa più o meno complessi, come la *Ant Colony Optimization* o la *Particle Swarm Optimization* [2, 10, 16], suggeriscono iterativamente, a partire da una ipotesi iniziale di taglia e sulla base degli esiti delle diverse simulazioni del comportamento della minirete, i successivi scenari di dimensionamento di cui valutare la funzione di costo totale, fino a debita convergenza.

Pur fissati questi principi di fondo, come sarà mostrato nei paragrafi seguenti, i numerosi metodi di ottimizzazione delle minireti isolate si distinguono non solo per l'approccio deterministico o probabilistico con cui trattano le molte aleatorietà associate alle sorgenti e al carico, ma anche in base alle modalità con cui si assume di gestire giornalmente la minirete, una volta fissato il suo dimensionamento. A questo proposito, è evidente che i criteri di esercizio e dispacciamento implementati nelle simulazioni di progetto sopra descritte devono necessariamente coincidere con quelli che saranno poi adottati quotidianamente nella minirete in esame, una volta realizzata.

Logiche di esercizio e conduzione delle minireti isolate

Per il dispacciamento delle risorse di generazione e di stoccaggio dell'energia, nelle minireti isolate possono essere adottati vari criteri.

Le strategie più semplici e tradizionali sono quelle cosiddette "a priorità d'uso", tra cui la classica tecnica di "inseguimento del carico" o *Load Following Strategy* - LFS, in cui non viene effettuata alcuna programmazione dell'utilizzo delle diverse risorse e in tempo reale si copre istante per istante il carico sfruttando prioritariamente le fonti rinnovabili disponibili sul momento; gli accumuli sono chiamati a compensare le inevitabili differenze fra la produzione rinnovabile e il carico, bilanciando il sistema mediante azioni di carica o di scarica. I generatori da fonte fossile sono avviati solo quando le batterie non riescono a coprire l'intero carico residuo a loro affidato, in quanto scariche o perché la massima potenza da loro erogabile non è sufficiente. È possibile inoltre un *curtailment* del-

la produzione rinnovabile quando questa eccede il carico e le batterie sono al massimo stato di carica, oppure quando la potenza rinnovabile in eccesso supera quella massima di ricarica degli accumuli. Specularmente, è possibile un parziale distacco del carico quando la richiesta supera la somma delle potenze erogabili dalle varie forme di generazione e dagli accumuli (questi ultimi, ovviamente, da non conteggiare se scarichi). Sempre nell'ambito delle strategie a priorità d'uso, una variante al *Load Following* è la *Cycle Charging Strategy* - CCS, in cui, una volta accesi, i generatori da fonte fossile non coprono solo il carico residuo ma hanno anche il compito di ricaricare le batterie fino a una soglia prefissata.

Strategie di esercizio più sofisticate, cosiddette "predittive", sono state implementate in alcune delle minireti più recenti e, conseguentemente, nei corrispondenti algoritmi di simulazione e dimensionamento. Si tratta di logiche di dispacciamento derivate dalle usuali modalità di gestione di breve periodo dei grandi sistemi elettrici, in cui viene effettuata periodicamente (per esempio ogni 6 ore) una previsione del carico e della producibilità da fonte rinnovabile delle ore a venire. Conseguentemente, viene risolto un problema di ottimo che programma il miglior utilizzo degli accumuli e dei generatori da fonte fossile nell'orizzonte temporale in esame; poiché quest'ultimo scorre a finestra mobile, si parla anche di *Rolling-Horizon Strategy* - RHS. La funzione obiettivo di breve periodo comprende stavolta solo i costi operativi associati alla conduzione dell'impianto, nonché una penalizzazione dell'eventuale Energia Non Fornita risultante a programma. In tempo reale, ai fini del bilanciamento del sistema, le inevitabili deviazioni della produzione rinnovabile e del carico dai valori previsti vengono gestite mediante piccole correzioni del dispacciamento previsionale, effettuate con i consueti criteri di priorità d'uso.

Rispetto al *Load Following* e al *Cycle Charging*, le tecniche predittive permettono di individuare strategie più efficienti, economiche e affidabili di conduzione dell'impianto [10, 12, 17], per esempio ottimizzando orari e potenze di funzionamento del gruppo diesel al fine di concentrarne l'uso in punti di lavoro ad alto rendimento, oppure ricaricando in anticipo le batterie sulla base della domanda e della producibilità solare o eolica attese per le ore seguenti. È evidente che solo nel caso della RHS, e non della LFS o CCS, si può parlare di una vera e propria ottimizzazione dell'esercizio dalla minirete. La potenza di calcolo richiesta per l'implementazione in campo degli algoritmi di *forecasting* e di ottimizzazione coinvolti nella RHS è minimale e ormai a costo contenuto. Questo rende i metodi predittivi molto promettenti e se ne prevede una futura diffusione su larga scala.

Metodi deterministici e probabilistici di dimensionamento

Nei metodi di dimensionamento deterministici, relativamente più semplici, si considera un unico profilo orario di carico e un solo trend orario di produzione per ciascuna fonte rinnovabile, ottenuti in esito a un'analisi solitamente conservativa delle caratteristiche del sito e successivamente dati "per certi". Tali profili possono trarre l'intero esercizio annuo dell'impianto o semplicemente rappresentare alcuni giorni tipici.

Nel caso di una minirete dispacciata mediante tecniche a priorità d'uso, per ogni scenario di taglia dei componenti si simula cosa accadrebbe ora per ora nell'esercizio di tempo reale di un sistema sottoposto ai profili di generazione rinnovabile e di carico citati, valutandone i costi operativi e l'eventuale Energia Non Fornita annua. Lo scenario di taglia con il minor *Net Present Cost* individua infine il dimensionamento ottimale.

Nel caso invece in cui l'esercizio della minirete preveda un'ottimizzazione predittiva, per ogni scenario di taglia dei componenti si simulano i cicli di previsione, ottimizzazione e bilanciamento di tempo reale che sono tipici delle tecniche RHS. In questo caso, i profili di carico e generazione rinnovabile considerati nelle simulazioni, pur rimanendo deterministici, si possono sdoppiare fra la fase predittiva e quella di tempo reale. Anche stavolta, lo scenario di taglia con il minor NPC totale individua il dimensionamento ottimale [17].

Nelle tecniche probabilistiche di dimensionamento delle minireti, si cerca invece di modellare, nella fase di simulazione dell'esercizio corrispondente a ciascun scenario di taglia, le aleatorietà connesse ai profili di carico, all'effettiva potenza disponibile da fonte solare o eolica, nonché ai tempi di rifornimento del combustibile.

Questo approccio si concretizza nella messa a punto di modelli, opportunamente calibrati sul sistema in esame, della variabilità dei profili temporali di carico e di generazione da fonte rinnovabile, a cavallo dei loro andamenti temporali medi. Combinando queste funzioni di distribuzione di probabilità con un algoritmo di estrazione, per esempio di tipo Monte Carlo, è possibile generare molti profili orari da sottoporre alle simulazioni LFS e CCS o da utilizzare nelle tecniche RHS come *forecasting* d'ingresso per gli algoritmi di dispacciamento ottimo. In quest'ultimo caso, note le incertezze associate ai sistemi di previsione meteo e del carico, a ogni ciclo di previsione e ottimizzazione l'approccio probabilistico consente di valutare l'impatto delle inevitabili deviazioni fra il dispacciamento previsionale delle risorse e quello *real-time*, mediante l'estrazione ulteriori profili temporali di carico e di produzione da fonti rinnovabili [17]. Così facendo, si possono stimare gli effetti ambientali, di affidabilità, di efficienza e di costo degli errori di previsione commessi nella gestione del sistema, sin dalle fasi iniziali del suo dimensionamento.

In figura 2 è riportato il diagramma di flusso di un possibile processo di dimensionamento probabilistico. Il ciclo esterno è quello mediante il quale la tecnica *Particle Swarm Optimization* (PSO) suggerir-

Figura 2
Algoritmo di dimensionamento probabilistico di una minirete

sce di volta in volta un diverso scenario di taglia da sottoporre a simulazione. Il ciclo interno è quello mediante il quale vengono simulati S possibili esercizi annui del sistema in esame, a ognuno dei quali il metodo Monte Carlo ha associato differenti profili di generazione rinnovabile e di carico. Al centro è evidente la possibilità di selezionare una conduzione *Load Following* o con ottimizzazione predittiva.

Metodi stocastici per l'ottimizzazione dell'esercizio

I metodi stocastici costituiscono un'altra tipologia di tecniche utilizzabili per ottimizzare la gestione di una minirete tenendo conto delle incertezze associate alle previsioni meteo e del carico. Le diverse aleatorietà sono modellate tramite scenari, ognuno dei quali è caratterizzato da un profilo orario o quartodorario di producibilità delle fonti rinnovabili, da uno di potenza richiesta dal carico e dalla probabilità che essi si verifichino. Chiaramente, più scenari sono considerati, più il modello è in grado di rappresentare correttamente le varie incertezze coinvolte nella conduzione ottimale della minirete, e quindi nel suo dimensionamento; d'altro canto, la complessità e peso computazionale del problema matematico associato crescono.

Nella classica *Stochastic Optimization - SO* (Figura 3), il problema di ottimo ha lo scopo di minimizzare il costo operativo atteso del sistema, valutato come media pesata dei costi di gestione ottenuti in corrispondenza di ciascun scenario di carico e produzione da fonte rinnovabile, assumendo come pesi le probabilità degli scenari stessi. All'aumentare del numero degli scenari, la qualità dell'analisi aumenta, ma con essa anche la dimensione del problema; questo porta rapidamente a difficoltà risolutive spesso insormontabili, o comunque a tempi di calcolo incompatibili con quelli a disposizione, tenuto anche conto delle tecnologie di calcolo realisticamente implementabili nelle minireti [18-19].

Nella cosiddetta "ottimizzazione stocastica basata su regole di aggregazione", o *Aggregating-Rule-based Stochastic Optimization - ARSO* (Figura 4), il problema originario contenente N scenari viene invece decomposto in N problemi deterministici indipendenti, ognuno dei quali è ottimizzato singolarmente, in maniera estremamente rapida e a basso costo computazionale [18]. Per ciascuno scenario di carico e di produzione da fonti rinnovabili, viene così identificato il corrispondente dispacciamento ottimo delle risorse. Un criterio predefinito di aggregazione dei risultati identifica infine la soluzione di dispacciamento effettivamente impiegata, mediante un'opportuna sintesi delle N gestioni ottime precedentemente ottenute. Nella

letteratura classica si usano criteri di aggregazione di tipo statistico (per esempio il profilo di dispacciamento più ricorrente), senza però alcuna certezza che il risultato finale così ottenuto corrisponda a quello di minimo costo operativo.

Come criterio di aggregazione dei risultati, la tecnica *Improved-ARSO - I-ARSO* (Figura 5) [18], sviluppata da alcuni degli autori, si basa invece sul calcolo dei costi operativi attesi dall'esercizio di tempo reale del sistema, nell'ipotesi di eseguire le

Figura 3
Ottimizzazione stocastica tradizionale

Figura 4
Ottimizzazione ARSO

Figura 5
Ottimizzazione I-ARSO

indicazioni di ciascun dispacciamento ottimo deterministico. A tale scopo, la logica di dispacciamento risultante da ognuna delle N ottimizzazioni indipendenti viene testata in M ulteriori scenari Monte Carlo, chiamati a rappresentare le condizioni di carico e di produzione rinnovabile che potrebbero essere affrontate in tempo reale nella minirete; a ciascuna ipotesi di dispacciamento viene così assegnato un onere di esercizio atteso, pari alla media degli M costi operativi ottenuti dalle simulazioni corrispondenti. Infine, il dispacciamento a minimo costo atteso viene selezionato come ottimale dall'aggregatore.

La figura 6 riporta un confronto fra i metodi DO, SO e I-ARSO, in termini di costi operativi giornalieri (a) e di tempi di calcolo (b), al variare dei parametri N e M . I valori numerici mostrati si riferiscono al caso studio di una minirete con un picco annuo medio di carico di 60 kW, un impianto fotovoltaico da 140 kW, un accumulatore elettrochimico da 70 kW e 250 kWh e un generatore diesel da 30 kW

[18]. Si evince che la metodologia I-ARSO permette di ridurre i costi operativi del sistema (2-3%), ma soprattutto i tempi di calcolo richiesti.

Ottimizzazione multi-obiettivo

I tipici problemi di dimensionamento e gestione dei sistemi isolati sono chiamati a individuare soluzioni a minimo costo, identificando un unico indicatore che determini la soluzione ottima. La scelta dell'indicatore ha una forte influenza sulla soluzione finale e sulla strategia di gestione del sistema. Difficilmente però il decisore ha a disposizione a priori tutte le informazioni necessarie a effettuare una scelta consapevole nel privilegiare un indicatore piuttosto che un altro; si presenta quindi il rischio di guidare in maniera significativa la soluzione e avere una visione parziale e incompleta del problema. Un'analisi accurata e che tenga conto dei conflitti esistenti tra diversi criteri decisionali di interesse può essere effettuata ricorrendo a metodi multi-obiettivo, che permettono di

Figura 6

Confronto tra i costi operativi **a** e i tempi computazionali **b** delle tecniche deterministiche (DO), stocastiche tradizionali (SO) e I-ARSO

considerare molteplici aspetti, ottimizzando due o più funzioni obiettivo contemporaneamente. Rispetto a tecniche a singolo obiettivo, in cui il risultato è costituito da un'unica soluzione, gli approcci multi-obiettivo permettono l'individuazione della cosiddetta "frontiera di Pareto", che corrisponde all'insieme delle "soluzioni non-domite", a partire dalle quali, per migliorare una delle funzioni obiettivo, è necessario peggiorarne almeno un'altra. I punti della frontiera di Pareto sono le soluzioni tra cui l'operatore sceglierà in base alle specifiche circostanze del proprio progetto [20], valutando i trade-off tra i vari criteri di decisione.

Anche limitandosi agli aspetti economico-finanziari, gli sviluppatori delle minireti hanno a disposizione numerosi indicatori di riferimento, da impiegare come possibili funzioni obiettivo per il dimensionamento ottimo. La loro selezione è un tema molto delicato e ancora aperto, perché alcuni di questi indicatori, anche se dello stesso tipo,

possono dare risultati molto diversi. Ad esempio, la massimizzazione del *Modified Internal Rate of Return* (MIRR) o del *Net Present Value* (NPV) dell'investimento porta spesso a scelte progettuali alquanto diverse: mentre il MIRR privilegia l'uso di fonti a basso costo d'investimento come generatori diesel, il NPV premia l'uso di fonti rinnovabili a basso costo operativo ma alto costo d'investimento. Come mostrato dalla frontiera di Pareto riportata in figura 7a, ottenuta in fase di progetto di una minirete [20], se l'investitore vuole aumentare il MIRR deve necessariamente diminuire il NPV, e viceversa. In particolare, la figura 7b mostra come le soluzioni a basso NPV (e dunque alto MIRR) tendono ad avere modesti costi di investimento iniziali (CAPEX), ma elevati costi di gestione (OPEX); questo è dovuto a un maggior utilizzo del generatore da fonte fossile, come confermato dalla figura 7c, che riporta le modalità di copertura della domanda annua al variare del NPV della soluzione di dimensionamento considerata.

Figura 7 ▶

Confronto multi-obiettivo tra il Tasso Interno di Rendimento Modificato (MIRR) e il Valore Attuale Netto (NPV) dell'investimento: **a** frontiera di Pareto; **b** analisi dei costi; **c** copertura del carico

I metodi multi-obiettivo consentono quindi di valutare contemporaneamente aspetti diversi, anche conflittuali, e di analizzarne gli impatti reciproci. Queste tecniche permettono anche di rispondere alle crescenti attenzioni ad aspetti non-tecnici, che si basano sulla consapevolezza che l'elettrificazione rurale è un processo complesso, e che la buona riuscita di un progetto è strettamente legata all'attenzione posta in fase di pianificazione alla sua sostenibilità ambientale e sociale, oltre che tecnico-economica [21]. Pertanto, negli ultimi anni si è registrata una significativa crescita dell'attenzione della comunità scientifica nei confronti di analisi multidisciplinari [22-23], che però appesantiscono notevolmente la dimensione del problema da risolvere. Un recente studio degli autori [24] presenta un nuovo metodo di ottimizzazione multi-obiettivo che, riconoscendo la presenza di iterazioni ridondanti, permette di ridurre il peso computazionale del modello e di risolvere efficacemente problemi complessi. In particolare, si ottimizzano il dimensionamento e la gestione di una minirete isolata secondo cinque diversi criteri decisionali: l'NPC; le emissioni di CO₂ lungo tutto il ciclo di vita dei componenti installati, l'occupazione di suolo, la creazione di posti di lavoro per le fasi di installazione e gestione, la copertura del servizio di illuminazione pubblica. La figura 8 mostra gli estremi dello spazio all'interno del quale l'algoritmo ricerca le soluzioni della frontiera di Pareto per la pianificazione di un sistema ibrido in Uganda. L'aspetto più significativo è la sostanziale sovrapposizione dei punti a minimo NPC (viola) e minime emissioni (verde). Ciò suggerisce che l'obiettivo economico soddisfa automaticamente gli obiettivi ambientali,

dati i miglioramenti tecnologici e di costo che hanno interessato i generatori rinnovabili negli ultimi anni. Si evince inoltre che l'illuminazione pubblica costituisce un servizio che ha impatto ridotto sui costi economici e ambientali del sistema, migliorando al tempo stesso le condizioni di sicurezza e benessere della comunità. Tuttavia, queste soluzioni hanno un impatto significativo in termini di utilizzo del suolo (dato principalmente dall'installazione di pannelli fotovoltaici) e generano un numero limitato di posti di lavoro. D'altra parte, il miglioramento di queste due funzioni obiettivo richiederebbe di fare totale affidamento sulla produzione di un gruppo elettrogeno diesel, aumentando così sia i costi di esercizio che le emissioni.

Questi risultati evidenziano i *trade-off* tra gli estremi delle soluzioni che devono essere valutate da stakeholders e governi locali, sottolineando la necessità di sviluppare correttamente metodologie multi-obiettivo che assistano il processo decisionale.

Metodi *Multiple Design Options - MDO*

Le tecniche fin qui descritte hanno lo scopo di individuare la soluzione che ottimizza il valore di una certa funzione o, nel caso multi-obiettivo, che individua il set di soluzioni corrispondente alla frontiera di Pareto. Tuttavia, il problema fisico in esame è spesso difficile da modellare nella sua interezza, vista la complessità di rappresentazione, ad esempio, delle catene logistiche di approvvigionamento dei componenti, dei processi di manutenzione, della disponibilità di pezzi di ricambio

Figura 8

Trade-off tra sostenibilità economica, ambientale e sociale dell'installazione di una microgrid isolata a Soroti, Uganda [24]

e di personale specializzato, dei vincoli autorizzativi e regolatori. Per questi motivi, non è raro che lo sviluppatore corregga a posteriori il risultato numerico del processo di ottimizzazione, in base alla propria esperienza o a circostanze specifiche non considerate nella formulazione matematica del problema. Ovviamente, questo adattamento deve comportare una penalizzazione trascurabile (ad es., 1-3%) rispetto al valore ottimo della funzione obiettivo; si tratta di scostamenti che, viste le inevitabili incertezze in gioco, hanno comunque un impatto ininfluenza sulla qualità dell'investimento e sul successo dell'iniziativa.

Per soddisfare queste necessità sono state sviluppate le tecniche *Multiple Design Options* - MDO, che permettono di individuare non solo il dimensionamento ottimo tradizionale, o la frontiera di Pareto nel caso multi-obiettivo, ma anche un insieme di possibili configurazioni di impianto con valori molto simili della funzione obiettivo [11, 15].

I risultati riportati in figura 9 si riferiscono al dimensionamento MDO multi-obiettivo (*Net Present Cost vs CAPEX*) di un sistema isolato com-

posto da turbine eoliche, pannelli fotovoltaici, batterie e generatore diesel, in presenza di un picco di carico di 70-80 kW e 3.120 ore equivalenti annue [20]. In particolare, la figura correla il valore delle due funzioni obiettivo alla taglia dei principali componenti, mostrando di volta in volta non solo la frontiera di Pareto (in rosso), ma anche tutti i punti a essa prossimi (entro una banda di tolleranza predefinita per ogni funzione obiettivo, ad esempio del 3%). È evidente che numerose soluzioni progettuali, anche molto diverse fra loro in termini di taglia dei componenti, permettono allo sviluppatore di mantenersi a ridosso dell'ottimo pareto. Limitandoci agli investimenti fra 1 e 1.25 M\$, che costituiscono un buon compromesso fra CAPEX e NPC, le soluzioni in banda di tolleranza possono corrispondere anche a variazioni mutue di taglia fra - 70% e + 100% rispetto a quanto suggerito dalla frontiera di Pareto. I punti verdi individuano, ad esempio, le soluzioni di progetto che massimizzano o minimizzano la taglia di un qualche componente. Queste tecniche permettono dunque di definire con chiarezza il perimetro entro il quale

Figura 9 ▶

Dimensionamento MDO dell'impianto fotovoltaico **a**, eolico **b** e dell'accumulo elettrochimico **c**, entro una tolleranza del 3% dalla frontiera di Pareto

lo sviluppatore può muoversi liberamente in fase di dimensionamento, senza alterare significativamente il valore delle funzioni obiettivo; contribuiscono così a una chiara percezione della flessibilità decisionale a lui consentita.

Ottimizzazione pluriennale

Nelle aree remote dei Paesi in via di sviluppo, stimare quanta energia consumerà una certa comunità una volta elettrificata è un'operazione difficile e soggetta a numerose incertezze, in quanto il trend di crescita della domanda elettrica è fortemente condizionato dallo sviluppo socio-economico della popolazione coinvolta. La richiesta annua di energia può anche raddoppiare in pochi anni [2, 25] e quindi le tecniche di dimensionamento convenzionali, che simulano da un punto di vista tecnico-economico un singolo anno equivalente e mirano a un unico dimensionamento iniziale valido per l'intero arco di vita della minirete, risultano spesso inefficaci nel lungo periodo.

I cosiddetti metodi pluriennali permettono invece di simulare l'evoluzione di lungo periodo della do-

manda, in modo da programmare al meglio non soltanto l'installazione dei componenti all'inizio del progetto, ma anche possibili potenziamenti dei sistemi di generazione e accumulo durante la vita della minirete; è possibile considerare anche il progressivo degrado delle prestazioni e dell'efficienza dei componenti [2-3].

Questi fenomeni di lungo termine influenzano il risultato dell'ottimizzazione in maniera più significativa rispetto alle incertezze di breve termine date dalle fluttuazioni orarie di carico e fonti rinnovabili [26], come evidenziato dal lavoro svolto dagli autori in [3], in cui la degradazione del sistema di accumulo determina un aumento dell'NPC del 17% rispetto al caso in cui questo aspetto venga trascurato (come comunemente accade negli algoritmi tradizionali). Il degrado dell'accumulo ha inoltre un effetto considerevole sul dispacciamento delle risorse (Figura 10), poiché la soluzione a minimo costo è associata a un apporto decisamente più significativo da parte dei generatori a fonte fossile, a fronte dello sfruttamento massimo della banda permessa d'Energia Non Fornita (ENF) in entrambi i casi.

Figura 10

Comparazione del dispacciamento dell'energia fotovoltaica (PV), del generatore diesel (DG) e dell'energia non fornita (ENF) in presenza **a** e assenza **b** della degradazione del sistema di accumulo

Le elevate incertezze relative alla crescita del carico suggeriscono, anche nei metodi pluriennali, l'utilizzo di approcci stocastici anziché deterministici [2]. Come nel caso dei metodi di gestione SO e I-ARSO descritti precedentemente, anche in questo caso si procede mediante scenari, ciascuno dei quali è caratterizzato da una probabilità e da un trend di lenta trasformazione dei profili di carico e di generazione rinnovabile nel corso degli anni. La figura 11 mostra la schematizzazione dei vari scenari di evoluzione del carico considerati ai fini del dimensionamento pluriennale di una minirete [2], con la possibilità di potenziamenti del sistema nel corso della vita utile dell'impianto.

A titolo di esempio, la Tabella 1 riporta un confronto tra il *Net Present Cost* atteso con un metodo di dimensionamento stocastico pluriennale e quello ottenuto con una tecnica convenzionale a singolo anno; nel metodo *multi-year* si è assunto che al 5° anno possano essere installati nuovi componenti. Le caratteristiche del carico e il conseguente dimensionamento dell'impianto sono dettagliati in [2]. Si osserva che il modello a singolo anno comporta un NPC maggiore del 20% rispetto alla tecnica pluriennale e inoltre richiede un investimento iniziale circa doppio. Nel metodo pluriennale, il CAPEX iniziale è più piccolo (543 k\$), in quanto si tiene conto del fatto che il carico da alimentare nei primi anni è ancora basso; il rimanente investimento è differito a quando strettamente necessario (5° anno), evitando così di eccedere nelle taglie dei componenti, che avrebbe come conseguenza il loro funzionamento poco efficiente nei primi anni di

vita dell'impianto e il loro invecchiamento precoce. Anche le soglie temporali fissate per gli upgrade possono essere oggetto di ottimizzazione. Vale la pena notare che l'impatto in termini di NPC dell'investimento all'anno 5 è sensibilmente abbattuto dal fattore di attualizzazione dei flussi di cassa.

Conclusioni

Nelle aree più remote del pianeta, l'obiettivo di utilizzare prioritariamente fonti rinnovabili spesso non programmabili, la conseguente necessità di installare onerosi dispositivi di accumulo energetico e il contemporaneo intento di mantenere un buon livello di continuità di alimentazione non rendono sempre scontato il ritorno economico degli investimenti, almeno con gli attuali costi di sviluppo degli impianti isolati ibridi. Le tecniche di ottimizzazione descritte in questo articolo consentono di valorizzare al meglio le potenzialità di ciascun sito e di simulare la redditività degli investimenti, facilitando così l'attrazione di capitali privati, spesso scoraggiati da incertezze tecniche, economiche e regolatorie. Al contempo, la corretta calibrazione dei modelli più complessi, specialmente quelli probabilistici e pluriennali, richiede la definizione di scenari realistici riguardanti il comportamento della domanda nel breve e nel lungo periodo; tali scenari possono essere ottenuti solo attraverso un'attenta analisi socio-economica, magari comparata, della comunità da elettrificare. La natura multidisciplinare del problema lo rende molto complesso, ma al tempo stesso di estremo interesse, per ricercatori e sviluppatori.

Figura 11

Definizione degli scenari di crescita del carico in una tecnica di dimensionamento pluriennale

Tabella 1 Esempio di confronto tra tecniche pluriennali e a singolo anno [2]

Tecnica di dimensionamento	NPC atteso [k\$]	Investimento anno 0 [k\$]	Investimento atteso all'anno 5 [k\$]
Stocastica pluriennale	953	543	598
A singolo anno	1.142 (+19.8%)	1.108 (+104%)	0

BIBLIOGRAFIA

- [1] United Nations: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, *Sustainable Development Knowledge Platform*.
- [2] D. Fioriti, D. Poli, P. Duenas-Martinez, I. Perez-Arriaga: Multi-year stochastic planning of off-grid microgrids subject to significant load growth uncertainty: overcoming single-year methodologies, *Elect. Power Syst. Research*, febbraio 2021.
- [3] M. Petrelli, D. Fioriti, A. Berizzi, D. Poli: Multi-year planning of a rural microgrid considering storage degradation, *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 36, n. 2, 2021, pp. 1459-1469, doi: 10.1109/tpwrs.2020.3020219.
- [4] A. Berizzi, M. Delfanti, D. Falabretti, S. Mandelli, M. Merlo: Electrification Processes in Developing Countries: Grid Expansion, Microgrids, and Regulatory Framework, *Proceedings of the IEEE*, vol. 107, n. 9, 2019, pp. 1981-1994, doi: 10.1109/jproc.2019.2934866.
- [5] S. Mandelli, E. Colombo, M. Merlo, C. Brivio: A methodology to develop design support tools for stand-alone photovoltaic systems in developing countries, *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology*, vol. 8, n. 6, 2014, pp. 778-788, doi: 10.19026/rjaset.8.1034.
- [6] The World Bank: Energy Sector Management Assistance Program, *Mini Grids for Half a Billion People: Market Outlook and Handbook for Decision Makers*, 2019.
- [7] IRENA: *Policies and Regulations for Private Sector Renewable Energy Mini-grids*, 2016.
- [8] Alliance for Rural Electrification (ARE): *Hybrid Mini-Grids for Rural Electrification - Lessons Learned*, 2011.
- [9] M. Franz, N. Peterschmidt, M. Rohrer, B. Kondev: *Mini-grid Policy Toolkit*, 2014.
- [10] D. Fioriti, R. Giglioli, D. Poli, G. Lutzemberger, A. Micangeli, R. Del Citto, I. Perez-Arriaga, P. Duenas-Martinez: Stochastic sizing of isolated rural mini-grids, including effects of fuel procurement and operational strategies, *Electric Power Systems Research*, vol. 160, 2018, pp. 419-428, doi: 10.1016/j.epsr.2018.03.020.
- [11] D. Fioriti, G. Lutzemberger, D. Poli, P. Duenas-Martinez, A. Micangeli: Coupling economic multi-objective optimization and multiple design options: A business-oriented approach to size an off-grid hybrid microgrid, *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 127, 2021, p. 106686, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2020.106686>.
- [12] A. Micangeli, D. Fioriti, P. Cherubini, P. Duenas-Martinez: Optimal Design of Isolated Mini-Grids with Deterministic Methods: Matching Predictive Operating Strategies with Low Computational Requirements, *Energies*, vol. 13, 2020, doi: 10.3390/en13164214.
- [13] A. Bosisio, M. Moncecchi, G. Cassetti, M. Merlo: Microgrid design and operation for sensible loads: Lacor hospital case study in Uganda, *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, vol. 36, 2019, p. 100535, doi: <https://doi.org/10.1016/j.seta.2019.100535>.
- [14] A. Kumar, A. R. Singh, Y. Deng, X. He, P. Kumar, R. C. Bansal: Integrated assessment of a sustainable microgrid for a remote village in hilly region, *Energy Conversion and Management*, vol. 180, 2019, pp. 442-472, doi: 10.1016/j.enconman.2018.10.084.
- [15] D. Fioriti, G. Lutzemberger, D. Poli, P. Duenas-Martinez, A. Micangeli: Heuristic approaches to size microgrids: a methodology to compile multiple design options, *20th IEEE Int. Conf. on Environ. and Electrical Engineering (EEEIC)*, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/eeeic/icpseurope49358.2020.9160842.
- [16] S. Mandelli, J. Barbieri, R. Mereu, E. Colombo: Off-grid systems for rural electrification in developing countries: Definitions, classification and a comprehensive literature review, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 58, 2016, pp. 1621-1646, doi: 10.1016/j.rser.2015.12.338.
- [17] D. Fioriti, D. Poli, P. Cherubini, G. Lutzemberger, A. Micangeli, P. Duenas-Martinez: Comparison among deterministic methods to design rural mini-grids: Effect of operating strategies, *IEEE Milan PowerTech, PowerTech*, giugno 2019, doi: 10.1109/PTC.2019.8810717.
- [18] D. Fioriti, D. Poli: A novel stochastic method to dispatch microgrids using Monte Carlo scenarios, *Electric Power Systems Research*, vol. 175, 2019, p. 105896, doi: 10.1016/j.epsr.2019.105896.
- [19] D. S. Pandži, H., Dvorkin, Y., Qiu, T., Wang, Y. Kirschen: Toward Cost-Efficient and Reliable Unit Commitment Under Uncertainty, *IEEE Trans. Power Systems*, n. 99, 2016, pp. 1-13, doi: 10.1109/TPWRS.2015.2434848.
- [20] D. Fioriti, S. Pintus, G. Lutzemberger, D. Poli: Economic multi-objective approach to design off-grid microgrids: A support for business decision making, *Renewable Energy*, vol. 159, 2020, pp. 693-704, doi: 10.1016/j.renene.2020.05.154.
- [21] M. A. Cuesta, T. Castillo-Calzadilla, C.E. Borges: A critical analysis on hybrid renewable energy modeling tools: An emerging opportunity to include social indicators to optimise systems in small communities, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 122, 2020, p. 109691, doi: 10.1016/j.rser.2019.109691.
- [22] R. Dufo-López, I.R. Cristóbal-Monreal, J.M. Yusta: Optimisation of PV-wind-diesel-battery stand-alone systems to minimise cost and maximise human development index and job creation, *Renewable Energy*, vol. 94, 2016, pp. 280-293, doi: 10.1016/j.renene.2016.03.065.
- [23] F. K. Abo-Elyousr, A. Elnozahy: Bi-objective economic feasibility of hybrid micro-grid systems with multiple fuel options for islanded areas in Egypt, *Renewable Energy*, vol. 128, 2018, pp. 37-56, doi: 10.1016/j.renene.2018.05.066.
- [24] M. Petrelli, D. Fioriti, A. Berizzi, C. Bovo, D. Poli: A novel multi-objective method with online Pareto pruning for multi-year optimization of rural microgrids, *Applied Energy*, vol. 299, 2021, p. 117283, doi: 10.1016/j.apenergy.2021.117283.
- [25] A. Micangeli, R. Del Citto, I.N. Kiva, S.G. Santori, V. Gambino, J. Kiplagat, D. Viganò, D. Fioriti, D. Poli: Energy production analysis and optimization of mini-grid in remote areas: The case study of Habaswein, Kenya, *Energies*, vol. 10, n. 12, 2017, pp. 1-23, doi: 10.3390/en10122041.
- [26] F. Riva, F. Gardumi, A. Tognollo, E. Colombo: Soft-linking energy demand and optimisation models for local long-term electricity planning: An application to rural India, *Energy*, vol. 166, 2019, pp. 32-46, doi: 10.1016/j.energy.2018.10.067.

Energia sostenibile in Africa, esempi di R&I dell'Unione Europea

Nicolò Stevanato, Riccardo Mereu, Silvia Corigliano, Marco Merlo, Emanuela Colombo *Politecnico di Milano, Dipartimento di Energia*

L'Unione Europea, nell'ambito della cooperazione internazionale, finanzia un portfolio di progetti atti a alleviare la problematica della povertà energetica nel continente africano: nell'articolo si presentano le attuali direzioni di ricerca e sviluppo in questo contesto e i relativi progetti in corso

Accesso all'energia

Lenergia elettrica è un servizio che in Italia, e in generale nei Paesi economicamente più avanzati, è disponibile per tutti, e utilizzato in maniera intensiva sia nel settore residenziale che industriale, senza limitazioni specifiche riguardo

la sua disponibilità in termini di quantità o fasce orarie. La stessa situazione non si incontra invece nei Paesi meno avanzati economicamente, i cosiddetti Paesi in via di sviluppo. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) infatti, 759 milioni di persone nel mondo non dispongono di energia elettrica nelle loro case (Figura 1), di questi, 570 milioni si trovano in Africa Sub-sahariana [1].

Per questo motivo, le Nazioni Unite, nel 2015, hanno incluso tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile [2] quello di garantire all'intera popolazione mondiale entro il 2030 "l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni". Lo sforzo globale verso il raggiungimento dell'Obiettivo 7 si sta intensificando, in particolare rispetto all'esigenza di garantire l'accesso all'energia, vedendo coinvolti attori di diversa natura: da aziende private a organismi sovranazionali. Nonostante gli sforzi intensi degli ultimi anni, però, la pandemia di COVID-19 ha rappresentato un grosso ostacolo in questa corsa, in quanto i governi hanno dovuto spostare la loro attenzione e i loro sforzi verso le più impellenti emergenze sanitaria ed economica. Questo risulterà, secondo la IEA, nel ritorno a uno stato di povertà ener-

Figura 1

Milioni di persone senza accesso all'energia elettrica. World Bank (CC BY-NC 3.0 IGO)

getica per 100 milioni di persone, che erano già state connesse a una rete elettrica, costringendoli a soluzioni energetiche meno efficienti e più inquinanti [3].

Nella pianificazione energetica dei Paesi in via di sviluppo, vanno tenute in considerazione problematiche nettamente differenti da quelle che si incontrano nei Paesi industrializzati, per fare alcuni esempi: i) la rete nazionale non copre tutto il territorio del paese, ii) dove esistente, la rete non è affidabile e spesso caratterizzata da frequenti black-out o comunque da una pessima qualità del servizio, iii) le zone rurali senza accesso all'energia elettrica sono caratterizzate da estrema povertà e di conseguenza bassa domanda energetica, iv) la seconda conseguenza della povertà dei potenziali utenti è una bassa disponibilità a pagare le tariffe di connessione e consumo e, infine, v) una forte tendenza a connessioni illegali che peggiorano ulteriormente la qualità e l'affidabilità dell'alimentazione [4].

Le soluzioni tecniche esistenti

Ai fini dell'elettrificazione di un'area remota, la soluzione più classica è basata sull'estensione del sistema elettrico nazionale, cionondimeno, date le lunghe distanze da coprire e la densità energetica molto bassa, in alcune casistiche altre soluzioni risultano essere una valida alternativa [5]. I sistemi *stand alone* e le minireti rientrano nella categoria di tecnologie definite "Generazione Distribuita", in opposizione alla ben nota distribuzione centralizzata.

Estensione della Rete

Questa tipologia di soluzione è quella che risulta favorita in casi di comunità particolarmente vicine all'infrastruttura esistente, ad alta densità abitativa e alta domanda energetica potenziale; queste caratteristiche rendono infatti economicamente fattibile realizzare l'espansione della rete nazionale e l'allacciamento del villaggio a essa. Il processo di espansione della rete nazionale affonda le sue radici in un concetto tradizionale di sistema elettrico, in cui la utility nazionale provvede alla somministrazione d'energia elettrica a tutto il paese, con un sistema alimentato da grandi impianti, tipicamente alimentati da combustibile fossile.

Sistemi domestici isolati

I cosiddetti *Stand Alone Systems*, sono dei piccoli sistemi di generazione elettrica, caratterizzati dall'essere legati a una singola utenza, normalmente domestica, e di piccola taglia. Alcuni esempi tipici sono: generatori diesel domestici, microturbine eoliche, pannelli solari installabili sul

tetto di un'abitazione, spesso associati a un pacco di batterie per permettere il disaccoppiamento tra produzione e utilizzo di energia (definiti *Solar Home System*).

Un sistema *stand alone* è quindi progettato per fornire energia elettrica a un solo utente, spesso fornisce elettricità necessaria ad alimentare solamente una lampadina e a caricare un cellulare. La dimensione standard contempla infatti un'unità di generazione di capacità nominale molto inferiore a 1 kW. Questa categoria di tecnologie, caratterizzata da un basso costo d'installazione, è particolarmente indicata per aree isolate, con bassa densità abitativa e bassissima domanda energetica. Il vantaggio è rappresentato, oltre che dal basso costo di acquisto, dalla semplicità d'installazione e, essendo virtualmente *plug and play*, dalla possibilità di garantire immediato accesso all'energia laddove i bassi consumi energetici non garantirebbero un flusso economico sufficiente per giustificare l'installazione di tecnologie più complesse e costose. D'altro canto, lo svantaggio principale derivante dall'adozione dei *Solar Home Systems* è legato alla bassissima quantità di energia che essi sono in grado di erogare, limite che vincola le applicazioni finali, ovvero la tipologia di apparati che risulta possibile alimentare, e quindi il tipo di servizio e di sviluppo energetico attivabile a livello locale. I sistemi *stand alone* infatti non permettono lo sviluppo di nuove attività generatrici i redditi all'interno delle case e delle comunità, che potrebbero significare un primo passo nella direzione del circolo virtuoso del nesso tra accesso all'energia e sviluppo [6].

Minireti

Con il termine minirete si intende un sistema isolato di produzione e distribuzione di energia elettrica, che serve una determinata area, tipicamente dell'ordine delle centinaia di kW, ma che può spaziare da alcuni kW a diversi MW di potenza installata [7]. La minirete può essere alimentata da diverse fonti di energia, anche combinate, come per esempio piccole turbine idrauliche, turbine eoliche, pannelli fotovoltaici e generatori diesel per garantire la continuità del servizio in assenza di disponibilità rinnovabile. Per aumentare l'utilizzo di fonti rinnovabili, le minireti (riferendosi a quelle presenti nei Paesi in via di sviluppo) includono un sistema di batterie, tipicamente al piombo o, in alcuni casi più evoluti, agli ioni di litio. L'utilizzo tipico di una minirete in contesti di accesso all'energia nei Paesi in via di sviluppo è quello di costruire il sistema in corrispondenza di una comunità rurale, sfruttando la disponibilità di risorse rinnovabili locali, e costruendo il sistema di distribuzione per raggiungere ogni utente dell'area. Questa tecnolo-

gia si è rivelata vincente in contesti caratterizzati da densità abitativa più elevata, distanti dalla infrastruttura elettrica nazionale, e che presentano più alto potenziale di domanda elettrica [7]. La maggiore disponibilità energetica garantita dalla minirete permette, al contrario dei sistemi *stand alone*, di soddisfare non soltanto gli usi residenziali di energia elettrica, ma anche utilizzi produttivi e per i servizi. Per usi produttivi si intende l'utilizzo di energia elettrica per condurre attività lavorative, come la lavorazione dei prodotti agricoli, falegnameria o carpenteria, fino alla messa in servizio di attività commerciali come piccoli negozi. L'utilizzo dell'energia per favorire la nascita di attività generatrici di reddito rende sostenibile finanziariamente la minirete, in quanto gli utenti, proprio grazie all'energia elettrica, possono condurre le attività che permetteranno loro di pagare la bolletta elettrica. Infine, l'energia prodotta dalla minirete può servire ad alimentare servizi pubblici come scuole, servizi sanitari o pubblica illuminazione, risultando in un beneficio per la comunità e quelle circostanti.

La peculiare condizione dei Paesi in via di sviluppo pone i pianificatori energetici in una situazione nuova. Il sistema nazionale che copre solo una parte, spesso ridotta, della superficie del paese, e la grande abbondanza di risorse rinnovabili su tutto il territorio, sono due condizioni che possono trovare un equilibrio virtuoso in architetture decentralizzate. La generazione distribuita rappresenta quindi una nuova frontiera della generazione di potenza, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. È rilevante poi sottolineare come l'attuale generazione di minireti, definita *3rd Generation Minigrd*, è caratterizzata da sistemi costruiti con l'opzione di poter essere integrati, in un futuro prossimo, con la rete nazionale. Da un punto di vista tecnologico la minirete si configura quindi come un'architettura chiamata a poter operare sia in modo indipendente sia, appunto, allacciata alla rete elettrica nazionale, ovviamente rispettando opportuni requisiti di connessione. L'obiettivo finale è ovviamente nella razionalizzazione degli investimenti (evitando che una minirete, progettata solo rispetto all'esercizio in isola, risulti anzitempo vetusta a causa dello sviluppo della rete elettrica nazionale), nello sfruttamento delle risorse rinnovabili locali e, non da ultimo, nella valorizzazione delle minireti come risorsa di generazione per il sistema nazionale (interconnesso) [8]. Nello scenario prospettato si avrebbe quindi un nuovo modello energetico basato sulla interoperabilità di minireti distribuite e sistema nazionale, verso una architettura Decentralizzata, Decarbonizzata e Digitalizzata: le "tre D" della prospettata infrastruttura elettrica del futuro [9].

In questo panorama tecnologico si muove la cooperazione europea, impegnata in prima linea nella ricerca, sviluppo e definizione di programmi di finanziamento per l'accesso all'energia in Paesi in via di sviluppo, con particolari sforzi concentrati nel subcontinente Sub-Sahariano.

I progetti europei per l'energia in Africa

La Commissione Europea, in accordo con il Parlamento Europeo, ha stabilito che la ricerca e l'innovazione sono mezzi fondamentali per guidare lo sviluppo economico e creare posti di lavoro, rappresentando quindi una risorsa importante rispetto agli obiettivi di sostenibilità del prossimo futuro. Tali strumenti risultano strategici al fine di garantire all'Unione Europea una posizione cardine nel quadro politico mondiale. Il principale programma di finanziamento della ricerca europea prende il nome di *Horizon Europe*; esso si pone l'obiettivo di finanziare progetti di ricerca e innovazione per combattere i cambiamenti climatici, raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e incrementare la crescita e la competitività dell'Europa; il budget a oggi dedicato è pari a 95,5 miliardi di euro con un orizzonte temporale al 2027 [10]. *Horizon Europe* nasce dalle ceneri dell'appena concluso *Horizon 2020*, un programma valido dal 2014 al 2020 che attraverso un budget di 80 miliardi di euro mirava a promuovere l'eccellenza scientifica, la leadership industriale e lo studio di soluzioni utili a gestire le sfide di carattere sociale in Europa.

In seno a questi programmi di finanziamento della ricerca, è nato il programma PRE-LEAP-RE (*Preparing for a Long-Term Joint EU-AU Research and Innovation Partnership on Renewable Energy*). Composto da 17 partners, 9 europei e 8 africani, PRE-LEAP-RE ha rappresentato un primo esempio di programma *Horizon* in cui i Paesi africani compaiono come partner di progetto, e non solamente come beneficiari. L'obiettivo generale del programma era quello di identificare e formulare un'agenda strategica di ricerca e innovazione, progettata congiuntamente per la collaborazione in campo energetico tra Europa e Africa. Si è inoltre lavorato per stabilire i principi organizzativi per la sua attuazione in un prossimo programma congiunto, riunendo le agenzie nazionali di finanziamento dell'UE e degli Stati africani e coinvolgendo i principali attori europei e africani della ricerca energetica. L'implementazione del progetto, durato 14 mesi, è stata un successo ed è infatti risultata nel lancio del suo naturale successore, il programma LEAP-RE (*Long-Term Joint EU-AU Research and Innovation Part-*

nership on Renewable Energy), composto da 83 partners, 44 europei e 39 africani (Figura 2), con una durata prevista di 5 anni. Il programma LEAP-RE cercherà di creare un partenariato a lungo termine di attori africani e europei in un approccio a quadrupla elica: governo, ricerca e università, settore privato e società civile. L'impatto sarà perseguito creando un framework, una metodologia e un modello di cooperazione. L'obiettivo è quello di ridurre la frammentazione allineando i quadri bilaterali e multilaterali esistenti. LEAP-RE punta a stabilire e implementare congiuntamente attività di ricerca, innovazione e di *capacity building*.

Su questi due progetti si basa il principale sforzo dal punto di vista della ricerca e dell'innovazione da parte dell'unione europea verso l'energia in Africa. L'accesso all'energia è infatti, un elemento chiave di questi progetti.

In particolare, entro il progetto PRE-LEAP-RE si è curata una mappatura di tutte le iniziative esistenti, concluse e in corso, di sviluppo, ricerca e implementazione di energie rinnovabili in Africa, frutto di una collaborazione tra membri dell'UE e dell'UA. Il risultato di questa mappatura è stata la compilazione di sei *multi-annual roadmaps* (tabelle di marcia pluriennali), atte a definire le aree più rilevanti nelle quali l'Unione Europea dovrebbe, attraverso i futuri progetti, concentrare gli sforzi di ricerca e innovazione e di sviluppo di capitale sia umano che istituzionale sulle energie rinnovabili in Africa. Nei paragrafi seguenti si dettaglia ciascuna delle roadmaps identificate.

Mappatura delle azioni congiunte di ricerca e innovazione per lo sviluppo delle rinnovabili

Lo sforzo di mappatura di iniziative cooperative tra AU e EU sulle energie rinnovabili non si fermerà al progetto PRE-LEAP-RE e verrà mantenuto aggiornato durante LEAP-RE. L'esercizio di mappatura verrà adottato dal consorzio come base dati comune delle iniziative previste, in corso e concluse, da cui possono essere derivate lezioni e direzioni per guidare la ricerca e l'innovazione sulle rinnovabili. Entro il progetto LEAP-RE ci si propone di mantenere la collaborazione Africa-Europa nella ricerca e innovazione come base di riferimento per lo sviluppo di nuove soluzioni e l'adattamento delle soluzioni esistenti al contesto locale.

Gestione del riutilizzo, dello smaltimento e relativo impatto ambientale dei componenti delle rinnovabili

Lo smaltimento dei componenti utilizzati nella produzione o nello stoccaggio di energia rinnovabile (batterie, pannelli solari, ecc.) una volta giunti alla fine del loro ciclo di vita, rappresenta una nuova sfida ambientale, ma anche un'opportunità senza precedenti per creare valore e perseguire nuove strade economiche. In Africa, gli attuali volumi di componenti a fine vita (riferendosi al settore della generazione distribuita) sono minoritari in proporzione alla quantità e all'impatto ambientale del flusso totale dei rifiuti elettronici; tuttavia, data la rapida crescita del settore, è necessario sviluppare in tempi brevi delle normative per la gestione dei prodotti *off-grid*.

Figura 2

Mappa rappresentante gli 83 partners di LEAP-RE

Sistemi “stand-alone” intelligenti

Questa roadmap mette al centro dell’attenzione i vantaggi derivanti dall’adozione di tecnologie stand-alone per l’accesso all’energia, e ne evidenzia la necessità di ulteriori evoluzioni utili a fronteggiare le moderne sfide legate al cambiamento climatico, all’accesso all’energia e alle particolari necessità delle popolazioni isolate. Gli obiettivi di miglioramento riguardano sia aspetti tecnologici, quali il design ottimale dei sistemi, atto a renderli quanto più utilizzabili e scalabili, sia attività di *training* e *capacity building* per le comunità locali.

“Smart-Grid” per applicazioni stand-alone

Questa roadmap sottolinea come, oltre ai piccoli sistemi stand-alone per le singole famiglie e alle estensioni della rete nazionale, ci sia un crescente bisogno di soluzioni di generazione distribuita su piccola e media scala in grado di integrare un mix diversificato di fonti di energia rinnovabile per la fornitura a comunità di piccole e medie dimensioni. Aumentare l’attenzione dei governi alla penetrazione regolata delle fonti rinnovabili nella rete nazionale aiuterà a superare la dicotomia tra elettrificazione centralizzata e decentralizzata. Il coinvolgimento di ricercatori su diverse attività, quali ad esempio lo sviluppo di nuovi software open source per il dimensionamento l’ottimizzazione dei sistemi, potrà portare a significativi sviluppi nel settore.

Processi e Apparecchiature per usi produttivi dell’energia

Secondo il rapporto del 2017 sullo stato dell’alimentazione e dell’agricoltura della FAO [11], la chiave per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile in Africa è garantire possibilità di sviluppo alle comunità rurali, e data la sua rilevanza nelle economie emergenti, promuovere tecnologie e attività per l’agricoltura. Questo perché circa il 60% della popolazione africana trae il proprio reddito dall’agricoltura e dai processi agricoli. È quindi importante favorire l’aumento della produttività e dei redditi dei piccoli agricoltori. La roadmap proposta si focalizza sulle innovazioni tecnologiche e sugli apparecchi di uso produttivo in agricoltura, identificandoli come strumenti prescelti per migliorare la sussistenza rurale.

Soluzioni Innovative per usi domestici dell’energia (catena del freddo e “clean-cooking”)

L’ultima roadmap è centrata sugli usi non elettrici dell’energia, infatti, a oggi, ci sono circa 2,7 miliardi di persone - un terzo della popo-

lazione mondiale - che non hanno ancora accesso a combustibili moderni per cucinare. Il 50% di queste persone vive nei paesi in via di sviluppo. Solo in Africa, 700 milioni di persone non hanno accesso a combustibili idonei [1]. Attualmente, i dispositivi tradizionali utilizzati sono tipicamente alimentati con legna da ardere, o con carbone, e hanno un’efficienza molto bassa. L’utilizzo di questi combustibili ha effetti negativi su tre sfere, i) ambientale: in termine di deforestazione, emissioni carboniche e degradazione del terreno, ii) sanitaria: la cottura al chiuso con dispositivi tradizionali causa malattie respiratorie, che contribuiscono alla morte prematura di milioni di persone per malattie associate, e iii) sociale: il tempo speso da donne e bambini nella raccolta di combustibile e l’assenteismo scolastico causato da malattie dovute a infezioni respiratorie, comuni in alcuni paesi dell’Africa sub-sahariana.

Le azioni necessarie per superare le sfide associate all’uso dei sistemi di cottura tradizionali rappresentano sfide tecnologiche e possono essere divise in due categorie: migliorare il design delle stufe esistenti, o sviluppare nuovi design più efficienti; aumentare le opportunità per il cambio di combustibile.

Da questa selezione di tematiche chiave, su cui l’Unione Europea concentrerà gli sforzi dei prossimi 5 anni nel campo della ricerca sull’energia in cooperazione con l’Africa, è nato il progetto LEAP-RE; esso prende la forma di un programma di ricerca e innovazione, composto di 8 singoli sotto-progetti, i quali vedono le loro radici nelle sei roadmap precedentemente descritte.

I progetti sono:

- **Geothermal Atlas for Africa**

Un progetto volto a sviluppare un atlante per mappare il potenziale di energia geotermica del continente africano, questo prodotto servirà come elemento chiave per i pianificatori energetici per includere l’energia geotermica nelle loro attività di valutazione delle risorse.

- **Productive Use in Rural African Markets using Stand-alone solar - PURAMS**

Mira a sviluppare un sistema di cottura alimentato a energia elettrica solare autonomo, capace di bollire, cuocere al forno, grigliare e friggere in modo da adattarsi a qualsiasi tipo di cucina africana. Il modulo fotovoltaico sarà composto da celle fotovoltaiche perovskitiche.

- **Geothermal Village**

Un progetto per costruire sistemi di energia elettrica e termica autonomi basati sulla geotermia per le comunità africane *off-grid*.

- **Renewable Energy for African Agriculture - RE4AFAGRI**

Il progetto nasce dall'esigenza di includere gli usi produttivi dell'energia nella stima della domanda elettrica latente dei paesi in via di sviluppo, mappando le attività agricole dei paesi, e calcolando le relative necessità energetiche in termine di irrigazione artificiale e processazione della materia prima: in questo modo i pianificatori energetici possono avere un'idea più chiara di quale tipo di intervento di elettrificazione rurale possa essere adatto per le aree studiate.

- **Sustainable Energy Transition And Digitalization of Smart Mini-Grids for Africa - SETADISMA**

L'obiettivo è studiare la tecnologia delle mini-reti, la loro digitalizzazione e i modelli socio-economici integrati. Verranno studiate diverse tecnologie di generazione considerando lo scenario del mix energetico; la pianificazione energetica sarà basata sulla valutazione del contesto e della domanda di energia. Infine sono previsti programmi di formazione e sviluppo del personale.

- **Energy Village**

Questo progetto mira a espandere in Africa il concetto di comunità energetica autosufficiente, in particolare l'obiettivo è la realizzazione di 20 - 30 comunità energetiche, creando al contempo una rete africana di esperti di comunità energetiche che possano replicare la metodologia nei loro paesi.

- **EURICA**

Questo progetto si concentra sul ruolo della generazione distribuita, e di come trasformare tecnologie esistenti in reti decentralizzate, unendo mini-reti esistenti in una rete distribuita, e inserendo tecnologie di generazione e accumulo a

livello locale in una rete esistente, trasformandola in una rete decentralizzata. Un caso studio in Madagascar andrà a dimostrare il concetto di interconnessione delle mini-reti, mentre in Burkina-Faso verrà esplorato l'approccio di integrazione della generazione distribuita nella rete esistente.

- **LEOPARD**

Quest'ultimo progetto mira a sviluppare un container facilmente trasportabile e modulare, in cui integrare soluzioni per la produzione e lo stoccaggio di energia, soluzione già disponibile a livello commerciale (da diversi fornitori), che verrà approfondita rispetto alle modalità di progettazione e gestione ponendo al centro dei processi le esigenze degli utilizzatori finali.

Parallelamente agli sforzi più tecnici, troviamo anche un'iniziativa complementare, la SEI (*Sustainable Energy Investments*) Platform, lanciata nel 2018. L'obiettivo generale della piattaforma è quello di fornire raccomandazioni su come far leva sugli investimenti pubblici e privati per contribuire ad accelerare l'accesso all'elettricità e ai combustibili moderni per la cucina per lo sviluppo umano e la crescita sostenibile.

Da ultimo è d'interesse evidenziare come, durante l'evento di lancio a Johannesburg, la Commissione europea ha dichiarato interesse per un partenariato rinnovato, incentrato su un quadro che porti più investimenti sostenibili guidati dal settore privato in Africa e che aumenti il commercio tra i due continenti nell'ambito dell'Alleanza Africa-Europa per l'investimento sostenibile e l'occupazione.

BIBLIOGRAFIA

- [1] IEA, IRENA, UNDS, The World Bank, WHO: Tracking SDG7: *The energy progress report*, Washington DC, 2021.
- [2] UN: *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, 2015, <https://doi.org/10.1201/b20466-7>.
- [3] IEA: *World Energy Outlook 2020*, Paris, 2020.
- [4] I. Pérez-Arriaga: New regulatory and business model approaches to achieving universal electricity access, *Papeles Energ.*, 2017, pp. 7-48.
- [5] S. Mandelli, J. Barbieri, R. Mereu, E. Colombo: Off-grid systems for rural electrification in developing countries: Definitions, classification and a comprehensive literature review, *Renew Sustain Energy Rev*, 58, 2016, pp. 1621-46. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.338>.
- [6] F. Riva, H. Ahlborg, E. Hartvigsson, S. Pachauri, E. Colombo: Electricity access and rural development: Review of complex socio-economic dynamics and casual diagrams for more appropriate energy modelling, *Energy Sustain Dev*, 43, 2018, pp. 203-23. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2018.02.003>.
- [7] ESMAP: Mini Grids for Half a Billion People: Market Outlook and Handbook for Decision Makers, *ESMAP Technical Report*, 014/19, 2019.
- [8] IRENA: *Innovation Outlook Mini-Grids*, 2016.
- [9] M.L. Di Silvestre, S. Favuzza, E. Riva Sanseverino, G. Zizzo: How Decarbonization, Digitalization and Decentralization are changing key power infrastructures, *Renew Sustain Energy Rev*, 93, 2018, pp. 483-98. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.05.068>.
- [10] Directorate-General for Research and Innovation (European Commission): *Horizon Europe, the EU research and innovation programme (2021-27)*, Publ Off EU, 2021.
- [11] FAO: *The State of Food and Agriculture - Leveraging Food Systems for Inclusive Rural Transformation*, 2017.

Transizione energetica per tutti: elementi chiave

Carlo Papa, Giuseppe Montesano
Fondazione Centro Studi Enel

L'elettricità da rinnovabili distribuita con reti tecnologicamente avanzate, resilienti e digitali è la chiave della transizione energetica. Per l'Africa è importante riflettere su progettazione tecnica, modello di business e finanziamento degli investimenti per integrare i vantaggi di sistemi decentralizzati e centralizzati

La storia dello sviluppo economico degli ultimi cento anni ci insegna che l'energia elettrica e le reti di trasmissione e distribuzione dell'elettricità sono state e sono il motore dello sviluppo di interi sistemi Paese.

La diffusione delle linee elettriche di distribuzione che hanno seguito e supportato gli agricoltori statunitensi nello sforzo di rendere produttive nuove aree del Paese e lo sviluppo dell'energia idroelettrica che ha sostenuto la crescita a due cifre dell'economia italiana all'inizio del secolo scorso sono solo due dei numerosi esempi della relazione virtuosa tra disponibilità di energia elettrica e sviluppo.

In entrambi i casi, infatti, si è puntato, con lungimiranza, sulla capacità dell'elettricità di abilitare lo sviluppo economico e sociale di intere comunità.

Presentando il rapporto del 2020 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile il Segretario Generale

delle Nazioni Unite António Guterres ha evidenziato come gli sforzi globali siano stati finora insufficienti per realizzare il cambiamento necessario a mantenere la promessa fatta alle nuove generazioni, rilevando come il COVID-19 abbia reso il raggiungimento degli obiettivi ancora più sfidante. Per quanto riguarda l'obiettivo di assicurare, a costi contenuti, l'accesso universale a un'energia affidabile, sostenibile e moderna (SDG 7), il rapporto ha registrato progressi interessanti pur sottolineando che sono indispensabili ulteriori sforzi per raggiungere l'obiettivo al 2030. Per quasi un miliardo di persone nel mondo, infatti, l'accesso è ancora un miraggio proprio mentre la pandemia ha evidenziato più che mai l'urgente necessità di forniture affidabili di energia per curare i pazienti nelle strutture sanitarie, per pompare acqua pulita, per avere accesso a informazioni vitali, per consentire ai bambini e ai ragazzi di proseguire i programmi scolastici a distanza.

L'insufficienza dei risultati evidenzia chiaramente l'esigenza di nuovi modelli più efficaci in grado di rendere disponibile energia sostenibile per tutti, con un approccio integrato alle dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo.

L'esperienza ormai secolare accumulata sul nesso elettricità-crescita può essere, anche in Africa, la chiave per estendere l'accesso all'energia che le Nazioni Unite identificano come prerequisito per sradicare la povertà con un percorso di sempre maggiore sostenibilità e resilienza delle comunità nel rispetto dei limiti posti dal pianeta in cui viviamo. Oggi più che mai possiamo far tesoro degli enormi progressi compiuti nei campi della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e della digitalizzazione delle reti, cuore di ogni sistema elettrico, grazie alle quali i clienti possono beneficiare in pieno dei vantaggi economici e sociali che si

accompagnano a una fornitura stabile, efficiente e affidabile di energia rinnovabile.

Essenziale sarà nel guardare al nesso elettricità-crescita porre l'accento - unitamente ai predetti fattori tecnologici - sul fattore umano quale elemento imprescindibile per il successo nella transizione allo sviluppo sostenibile, quale bussola per orientarsi al meglio tra i possibili approcci strategici e operativi alla generazione e alla fornitura dell'elettricità nelle aree del pianeta che sono in deficit di energia. Bisogna considerare le competenze delle persone, quelle attuali e quelle che possono essere sviluppate nel tempo. Bisogna considerare i loro bisogni e ciò che è loro necessario per prosperare. Bisogna fare leva sull'elettricità quale fattore abilitante senza determinare a priori livelli teorici di domanda di energia basati sullo *status quo* delle regioni in cui si interviene, ma guardando piuttosto ai livelli di consumo nelle regioni con piena disponibilità di energia. La chiave è impostare fin dall'inizio soluzioni modulari adatte a progressive espansioni che accompagnino crescenti fabbisogni in maniera sostenibile e resiliente. Soluzioni modulari che dovranno basarsi su una prospettiva di progressivo sviluppo delle reti elettriche in grado di accompagnare e garantire lo sviluppo di generazione rinnovabile.

In questo quadro è importante osservare due megatrend nel continente africano che influenzano direttamente il futuro dell'accesso all'energia elettrica: crescita demografica e urbanizzazione. Il

combinato disposto di elevati tassi di natalità e crescente aspettativa di vita impone di intensificare gli sforzi di elettrificazione per soddisfare le esigenze di sviluppo sostenibile per una popolazione sempre più numerosa. D'altro canto, l'accesso all'elettricità avrà sempre più una dimensione urbana - oltre la metà della popolazione del continente vivrà in città al 2030 - ponendo sfide importanti sul fronte dell'affidabilità e resilienza delle reti elettriche, che dovranno essere costruite, esercitate e mantenute sfruttando tutte le possibilità offerte dalle moderne tecnologie digitali per offrire ai cittadini delle metropoli africane servizi che contribuiscano al loro benessere sulla strada della transizione energetica.

In questo quadro si rende utile riflettere in chiave evolutiva su tre dimensioni dell'accesso assicurato da un progressivo rafforzamento delle reti per distribuire energia rinnovabile: progettazione tecnica, modello di business, finanziamento degli investimenti.

Progettazione tecnica

Tradizionalmente si è fatto riferimento a due soluzioni per incrementare la disponibilità di energia elettrica. La prima costituita da grandi impianti di generazione "utility-scale" connessi alla rete nazionale per servire aree urbane e periurbane. La seconda che guarda a configurazioni decentralizzate per le aree rurali.

Le analisi dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (*International Energy Agency* - IEA) rivelano come la maggior parte dei progressi nell'accesso all'energia dell'ultimo decennio sia stato frutto della prima soluzione, ancorché l'accesso garantito da soluzioni decentralizzate sia cresciuto con circa 15 milioni di persone in Africa oggi connesse a minigrig e 5 milioni di persone dotate di *Solar Home Systems* - SHS.

La geografia, la demografia e il livello di infrastrutture esistenti nel Continente suggeriscono strategie che integrino soluzioni centralizzate e decentralizzate per conseguire l'accesso universale all'energia.

L'India è un esempio di successo. Negli ultimi due decenni il tasso di elettrificazione è cresciuto a grandi passi grazie a investimenti nelle reti e a nuove connessioni realizzate dal governo. L'impegno delle istituzioni ha reso possibile raggiungere un sostanziale accesso universale all'elettricità già all'inizio di questo decennio, migliorando in maniera significativa la qualità della vi-

ta della popolazione. Le fonti rinnovabili hanno contribuito alla maggior parte dei nuovi accessi all'energia.

Anche se il contesto indiano differisce da quelli africani, tra l'altro per una superiore densità di popolazione, la forte tendenza all'urbanizzazione suggerisce che gli impianti connessi alla rete e lo sviluppo delle reti siano la soluzione principale per l'Africa. D'altra parte, il ruolo dei sistemi decentralizzati rimane rilevante nelle aree a bassa antropizzazione. In questi casi la costruzione e la manutenzione di reti possono richiedere tempi incompatibili con un rapido incremento dei tassi di accesso all'energia, mentre sistemi decentralizzati possono, in questi casi, rappresentare una soluzione temporanea preliminare alla connessione alla rete.

Un approccio nuovo alle soluzioni decentralizzate concepite quali elementi integrabili *by design*, in prospettiva, nelle reti nazionali potrebbe, a nostro avviso, contribuire a definire un percorso di sviluppo sostenibile per interi sistemi Paese, garantendo nel medio periodo la qualità del servizio, le economie di scala e la resilienza tipiche delle grandi reti "utility-scale".

Un quadro di riferimento istituzionale e regolatorio che riconosca e promuova questo tipo di soluzioni potrà ovviamente creare un ambiente favorevole e stimolare nuove iniziative di micro e minigrig, anche da parte delle aziende di distribuzione tradizionali. Un esempio è ciò che sta accadendo in Colombia, dove Codensa, società del Gruppo Enel, ha già installato un sistema isolato standardizzato e ha in programma di utilizzarlo per raggiungere migliaia di famiglie nel prossimo futuro.

Modello di business

Tradizionalmente, l'impianto di generazione è stato concepito nei sistemi minigrig come componente tecnico totalmente integrato. L'approccio evolutivo, che proponiamo alla riflessione dei lettori, consiste nel disaccoppiare la generazione dal sistema di distribuzione immaginando di sfruttare lo *spill-over* d'impianti di generazione rinnovabili *utility scale* - che oggi costituiscono una porzione significativa degli incrementi annui di potenza disponibile nel Continente - in grado di servire più di una minigrig in prossimità degli impianti. Si potrebbe così consentire ai clienti delle minigrig, altrimenti esclusi dalla connessione alle grandi reti, di beneficiare di costi dell'elettricità più contenuti, ai gestori di minigrig di offrire un

servizio migliore e all'intera comunità di godere di una maggiore resilienza.

Inoltre, molto importante dal punto di vista dello sviluppo sostenibile prefigurato, l'approccio proposto innescherebbe un circolo virtuoso abilitando profili di consumo più flessibili per gli usi produttivi, aumentando la capacità dei nuovi clienti di sostenere i costi del servizio e favorendo investimenti in reti.

Finanziamento degli investimenti

Le agenzie internazionali fanno spesso riferimento all'enorme volume degli investimenti richiesti per rendere disponibile l'energia elettrica nelle aree rurali dell'Africa e alle difficoltà di mobilitare i capitali per tale scopo. Di contro, se analizziamo le evoluzioni che hanno interessato il settore elettrico negli ultimi decenni, le reti sono state e continuano a essere certamente un comparto remunerativo in grado di ridurre la volatilità dei portafogli per gli investitori istituzionali.

In questo contesto, si potrebbe prefigurare uno scenario in cui attori capaci di vedere il futuro del binomio sistemi elettrici-sviluppo creino "cluster" di progetti integrati - dalle minigrig alle rinnovabili su grande scala e alle linee elettriche -, cluster che abilitino la crescita del sistema elettrico in Africa attirando investitori istituzionali interessati all'impatto dell'accesso sullo sviluppo del continente e che possano ricevere il beneficio della diversificazione nel breve termine, stabilendo un percorso verso investimenti infrastrutturali di dimensione e configurazione più tradizionali nel medio termine. Ovviamente lo scenario prefigurato sarà tanto più realizzabile quanto più i quadri istituzionali di riferimento saranno chiari e i riferimenti regolatori solidi.

Conclusioni

Per garantire che fonti rinnovabili e reti elettriche intelligenti si consolidino quali elementi indispensabili per lo sviluppo sostenibile del Continente Africano - anche grazie all'adozione di approcci operativi quali quelli sopra descritti, centrati sul fattore umano e rispettosi dei limiti planetari - la parola chiave è convergenza. È fondamentale continuare a lavorare per raggiungere nelle comunità il consenso sul tipo di futuro che esse desiderano, assicurando una stretta cooperazione tra governi e istituzioni nazionali e internazionali per definire politiche chiare e quadri di riferimento regolatori robusti, che incoraggino gli investimenti in asset e capitale umano indispensabili per gestire il percorso verso un futuro sostenibile per tutti.

113th edition

AEIT 2021

International Annual Conference

2nd Virtual Edition • 4/8 October 2021

CALL FOR PAPERS

While COVID19 has disrupted the world, the pressure to change our society to make it more secure, resilient, and environmentally friendly has increased. The international conference AEIT 2021 addresses main scientific and technological challenges needed to decarbonize and make more resilient our society while providing an outlook to the opportunities which derive from the energy and digital transition at the center of the political agenda worldwide.

Intelligent and sustainable management of technological grids, decarbonization through electrification, tight interdependent energy systems, large bandwidth interconnections and digital solutions for the modern knowledge-based society, advanced regulation, legislation, and economics for a fast-paced transition will be among main topics of the conference.

AEIT 2021 is an international forum on the scientific and industrial outcomes aiming to stimulate innovative entrepreneurial initiatives and increase competitiveness.

AEIT 2021 is at its 113th edition and its second edition as a virtual conference: speakers and attendees will be worldwide connected.

Organised by

Technical sponsorship of

E-mail: convegnoannuale@aeit.it ♦ Web Site: <https://convegni.aeit.it/AEIT2021>

Energia e sviluppo del territorio: la sfida delle piccole comunità

Andrea Micangeli *La Sapienza, Università di Roma, Tecnologie Solidali Onlus* - Alessandro Zano *RES4Africa Foundation*

Il coinvolgimento dei diversi segmenti della società è funzionale allo sviluppo di mini-grid e alle Comunità Energetiche. Le attività di formazione rivolte ai soggetti che beneficiano del modello innovativo si rivelano dunque essenziali sia per l'elettrificazione rinnovabile, che la resilienza e i relativi servizi

Comunità energetiche e mini-grid elettriche, tra approccio comunitario e business model

In questi anni, dagli USA al Nord Europa, passando per le sterminate aree non elettrificate africane, latine e asiatiche, si sono evidenziate le potenzialità delle soluzioni di generazione distribuita da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche.

Ovunque siano applicate, la loro implementazione ha bisogno di studi preliminari per la conoscenza della vocazione energetica del territorio, sia essa per uso commerciale, industriale o culturale. Ogni territorio, infatti, dispone di specifiche risorse per migliorare l'efficienza energetica valorizzando l'ambiente e la comunità che lo vive: questa è la base sulla quale coinvolgere oggi gli utilizzatori finali, ottimizzare l'ingegneria, la realizzazione e il funzionamento della mini-grid, sia essa connessa o meno alla rete nazionale.

La valutazione energetica preliminare del potenziale produttivo e di auto-consumo è l'unica vera garanzia di successo tecnologico ed economico del sistema. Per questo è necessario promuovere una migliore e consistente innovazione in termini tecnologici e di modello di business, al fine di garantire la vera partecipazione degli utenti all'intera catena del valore dell'energia.

Con particolare riferimento alle grandi sfide del continente africano, l'accesso ad un'energia elettrica affidabile e a basso costo è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Si pensi non solo all'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 7 (SDG 7), dedicato proprio all'energia, ma anche all'SDG 3, relativo a Salute e Benessere, o al 4, concentrato sull'Istruzione: l'erogazione di tutti i servizi fondamentali per l'essere umano dipende fortemente dal livello d'accesso all'elettricità.

Nell'Africa Sub-Sahariana, molte scuole e strutture sanitarie non godono di un adeguato accesso all'energia elettrica, che risulta essere inaffidabile se non totalmente assente. Un recente sondaggio ha evidenziato che solo il 41% delle strutture sanitarie dei Paesi a reddito medio-basso ha accesso a un sistema elettrico affidabile, numeri che crollano fino al 35,1% quando si parla di scuole primarie¹ [1].

Le soluzioni di generazione decentralizzata sono una chiave nel perseguire questi obiettivi in quei luoghi dove la mancanza di accesso all'elettricità

¹ Dal punto di vista della distribuzione geografica, l'accesso all'elettricità rimane in gran parte un problema delle aree rurali. Nonostante l'elettrificazione rurale stia crescendo più rapidamente rispetto all'elettrificazione delle aree urbane grazie a una minore crescita demografica, nell'Africa Sub-Sahariana, oltre l'80% delle persone senza accesso ad una fonte stabile e sicura di energia elettrica vive nelle zone rurali, mentre il tasso di elettrificazione per i residenti di aree urbane è stimato al 71% (SEforALL 2019).

Figura 1
Modello di partnership per la promozione dell'elettrificazione (RES4Africa 2019)

va di pari passo con la mancanza di accesso ad acqua potabile, assenza di opportunità di sviluppo economico-sociale e una generale assenza di servizi di base affidabili.

L'impegno e il coinvolgimento di ciascun membro della comunità così come di enti pubblici e privati, se ben coordinato e accompagnato dalle aziende del settore e dalle università, permette di raggiungere gli obiettivi tecnologici dell'ottimizzazione del ciclo di vita dell'impianto, la gestione della domanda energetica e l'autoconsumo all'interno del perimetro degli usi produttivi identificati (*Productive Use of Energy - PUE*).

Gli strumenti da conoscere e utilizzare passano attraverso l'analisi di dati, di modelli e del ruolo attivo di ciascun utente "geo-spazialmente" ed "energeti-

camente" identificato a partire dallo studio di dati raccolti sul campo che avviano progetti pilota replicabili sul territorio mediante differenti forme di finanziamento. Importanti esempi nascono da imprese e organizzazioni no-profit che operano in ambito nazionale e internazionale per favorire la realizzazione di progetti preliminari volti allo sviluppo delle *Comunità Energetiche* e delle micro-grid e la diffusione di tutti gli aspetti che ne determinano i benefici in termini energetici, economici, ambientali e sociali.

La Sapienza e RES4Africa Foundation collaborano nella formazione dei giovani europei e africani, sulle "Grandi Sfide nelle piccole Comunità", a partire dalla formazione tecnologica, al mentoring delle start-up, e accompagnati dal programma "Grand Challenges for Engineering" della National Academy statunitense (Figura 1).

Questo è lo sforzo degli ultimi anni che permetterà di poter portare queste esperienze di giovani internazionali alla COP-26, e soprattutto per rilanciarle con le università, e con le grandi e piccole aziende del settore energetico, a favore delle comunità che ne possono immediatamente beneficiare.

Modelli di business innovativi per il Water Energy Food (WEF) Nexus

Oltre al coinvolgimento delle comunità, per incentivare gli investimenti nel settore dell'elettrificazione rinnovabile tanto in Europa quanto in Africa, è necessario promuovere modelli di business che mettano al centro l'uso produttivo dell'energia e il miglioramento dei servizi di base all'interno della comunità stessa.

A tal proposito, i cosiddetti "progetti integrati" non si limitano a considerare gli aspetti strettamente legati alla produzione energetica ma danno altrettanta importanza alle sue modalità di utilizzo, contribuendo sia alla vitalità delle imprese, sia allo sviluppo locale, in una sorta di circolo virtuoso che promuove la sostenibilità tecnica ed economica del progetto.

La struttura ottimale di tali progetti integrati deve essere necessariamente adattata al contesto locale di riferimento e modellata sulla base di numerosi fattori quali (i) la tipologia di servizi forniti, (ii) le modalità di gestione, (iii) la struttura di ownership, (iv) il quadro normativo generale e (v) la correlazione tra dimensione dell'investimento, redditività e impatto.

I modelli più promettenti che sono emersi negli ultimi anni utilizzando un approccio a più livelli che, oltre agli aspetti più generali già citati, tiene conto delle caratteristiche proprie delle comunità, analizzando le possibili tipologie di PUE, oltre alle capacità e la volontà della comunità stessa di partecipare finanziariamente e attivamente al progetto.

Le caratteristiche chiave sopra menzionate, permettono di strutturare il modello di business più adatto in un determinato contesto, indirizzando gli investimenti degli enti finanziatori (pubblici e privati) per la realizzazione di impianti a energia rinnovabile.

Su questa base, si possono individuare quattro differenti macro-modelli di business per progetti di elettrificazione integrati.

Figura 2 ▶

Modelli di business per progetti di elettrificazione integrati (RES4Africa 2019)

- **Fornitura di beni e servizi correlati agli usi domestici e commerciali:** l'impresa che opera la mini-grid rinnovabile si occupa anche di fornire, mantenere e promuovere piccoli apparecchi domestici, e di uso lavorativo, commerciale e artigianale come forni, fornelli, televisori, materiali per piccole attività commerciali, e altro.
- **Promozione di attività produttive in ambito agroalimentare:** l'impresa che opera l'impianto di produzione energetica fornisce energia, oltre che ai clienti domestici, alle proprie attività di produzione e trasformazione agroalimentare.
- **Servizi idrici e ambientali:** viene stabilita una partnership pubblico-privata, con una proprietà ibrida in cui l'ente pubblico possiede solitamente la rete di distribuzione dell'energia e/o il sistema di approvvigionamento idrico. L'ente privato gestisce la fornitura di elettricità e i sistemi di distribuzione dell'acqua, nonché la produzione e la vendita al dettaglio di ghiaccio.
- **Fornitura multiservizi WEF Nexus:** l'impresa che si occupa della produzione e fornitura di elettricità, offre un insieme ad altri servizi legati all'energia: vendita al dettaglio di piccoli elettrodomestici, servizi di microcredito oltre che a attività di produzione e trasformazione agroalimentare e servizi idrici.

I modelli appena descritti (Figura 2) sono i più promettenti per una rapida, efficace e sostenibile (tecnicamente e soprattutto dal punto di vista finanziario) crescita dei tassi di elettrificazione delle aree rurali e il conseguente miglioramento dell'accesso ai servizi di base delle loro comunità [2].

RenewABLE against COVID: l'impegno delle università e delle aziende energetiche per la resilienza delle comunità durante e dopo la pandemia

Con la pandemia di COVID-19, è emersa con ancora più drammatica evidenza l'arretratezza del livello di accesso ai servizi sanitari di molta zona rurale dell'Africa. Le mini-grid e le comunità energetiche territoriali, possono affermarsi come modello di resilienza e contrasto alla pandemia ed in generarle allo sviluppo dei servizi basilari.

A partire da queste costatazioni, RES4Africa Foundation, in collaborazione con Enel Green Power e le Associazioni Elettrici Senza Frontiere (ESFI) e Tecnologie Solidali Onlus, hanno lanciato un programma di supporto che unisce alla risposta emergenziale alle esigenze sanitarie delle comunità anche il sostegno ai bisogni di formazione e affiancamento professionale. Scopo ultimo è quello di massimizzare le opportunità offerte dallo sviluppo delle fonti di generazione distribuita.

Il progetto *RenewABLE against COVID* ha messo in contatto più di 100 studenti e formatori provenienti da Africa, Europa e America, contribuendo alla creazione di una network intercontinentale per portare energia pulita e sostenibile a 10 centri medici africani per far fronte alle difficoltà indotte dalla pandemia. I 100 partecipanti, provenienti da 10 diversi Paesi del continente, hanno alternato lezioni frontali online a tavoli di lavoro virtuali, focalizzati su ciascuno dei centri sanitari individuati.

Grazie ai partner internazionali, studenti e ricercatori della Sapienza, dell'Università di Pisa, della Micro-Grid Academy e della Strathmore University di Nairobi, i partecipanti hanno ricevuto i dati e le informazioni tecniche essenziali per effettuare l'analisi dei fabbisogni energetici dei centri medici e avviare le fasi per la progettazione e realizzazione degli impianti di energia rinnovabile, necessari a garantire il loro efficace funzionamento.

Tra il 2020 e la prima metà del 2021, i tecnici di E-SFI, con l'aiuto dei giovani formati durante la fase precedente, hanno guidato la realizzazione di impianti fotovoltaici a favore di due centri medici supportati dalla Comunità di S. Egidio del Kenya:

- Nchiru, AINA Children Home, dove il Sistema presente è stato potenziato mediante l'aggiunta di pannelli solari per 5 kWp PV affiancati da un sistema di stoccaggio da 38 kWh;
- Chaaria, Cottolengo Mission Hospital, dove è stato realizzato un impianto fotovoltaico da 13,2 kWp con un sistema di stoccaggio da 38 kWh.

L'esperienza di *RenewABLE Against Covid* ha ancora una volta confermato il ruolo fondamentale che il coinvolgimento dei giovani e delle comunità locali riveste nel garantire il successo di processi di sviluppo come quelli di elettrificazione.

Piccole Comunità Energetiche: nuove necessità e modalità di formazione e educazione

Costruire sulle capacità esistenti delle comunità, identificarne le potenzialità e le opportunità di *empowerment*, si sta dimostrando essere la strategia chiave per poter ottenere progressi tangibili nell'accesso all'energia.

Fornire un programma di *capacity building* esauritivo è fondamentale per assicurare la piena inclusione della comunità, sostenere l'introduzione di nuove tecnologie e garantire la loro sostenibilità nel lungo periodo. Inoltre, tali iniziative consentono di promuovere una formazione capace

di spingersi ben oltre le attività di elettrificazione, favorendo lo sviluppo umano organizzativo ed istituzionale.

Anche nel caso di programmi di *capacity building* è imprescindibile sottolineare l'importanza di pianificare tali attività prendendo in considerazione le specificità locali come il *framework* regolatorio, i trend in termini di investimenti di capitale, le *value chain* produttive più diffuse e promettenti e i relativi modelli di business localmente sostenibili.

Proprio su queste fondamenta è stata costituita, a partire dal gennaio 2018, la *Micro-Grid Academy* - MGA, un'iniziativa con sede a Nairobi delle organizzazioni RES4Africa, *Kenya Power Lighting Company* - KPLC, AVSI Foundation, Strathmore University e St. Kizito Vocational Training Institute, il cui scopo è lo sviluppo di una vasta gamma di professionisti formati in vari aspetti legati alle micro-grid. Il ruolo del MGA è quello di formare gli individui e fornire agli operatori del settore mini-grid un pool di tecnici per le loro attività di costruzione, gestione e manutenzione degli impianti.

Lo sviluppo delle capacità al MGA non si limita però alla formazione di tecnici. Essa mira anche a migliorare la performance dell'intero settore coinvolto nelle operazioni di elettrificazione, e questo significa necessariamente le capacità operative ed organizzative di istituzioni pubbliche chiave, enti regolatori, attori pubblici, fondazioni ed imprese private.

Inefficienze operative e gap conoscitivi sono presenti lungo tutta la catena progettuale: dalla fase di ideazione a quelle di realizzazione, dagli aspetti legati al procurement a quelli di *project financing*. Con attività diversificate e in costante aggiornamento, la MGA ha l'ambizioso obiettivo di formare i giovani appartenenti alle comunità interessate su tutti questi aspetti grazie al supporto delle solide e riconosciute professionalità messe in campo da tutti i partner.

La formazione tecnica MGA, quindi, non è esclusivamente diretta a una platea di tecnici o costruttori di mini-grid ma anche a rappresentanti delle istituzioni, e pianificatori responsabili delle policy in ambito energetico, della pianificazione e sviluppo dei sistemi energetici nazionali, dell'ubicazione e della progettazione dei sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Affinché il settore delle mini-grid e della generazione distribuita possa proliferare, le persone che ricoprono tali ruoli devono provenire dalle regioni

stesse, combinando un bagaglio di conoscenze tecniche e pratiche all'avanguardia alla conoscenza approfondita dei contesti locali.

La cooperazione Nord-Sud e i principali meccanismi di finanziamento nel settore delle mini-grid tendono a limitarsi a progetti pilota o dall'impatto limitato (in termini dimensioni e da un punto di vista geografico) ma perché le micro-grid dimostrino la loro efficacia e la loro sostenibilità come soluzione per l'accesso all'energia su larga scala, i progetti devono essere avviati soprattutto localmente. È quindi fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle istituzioni e del settore privato, in modo che questi siano concepiti, finanziati, situati, pianificati, progettati e realizzati in tutte le fasi con il benessere delle comunità beneficiarie, mediante l'impegno di personale locale debitamente qualificato e formato.

Infine, mediante le attività svolte sul campo il lavoro della MGA contribuisce al miglioramento della conoscenza e consapevolezza anche dal lato dei clienti e dei consumatori, raccogliendo i benefici evidenti legati a un uso più ragionato ed efficace dei sistemi di approvvigionamento energetico e a un accresciuta capacità e volontà delle comunità di partecipare economicamente, attraverso il pagamento delle tariffe, ai progetti di elettrificazione e al conseguente miglioramento delle condizioni socio-economiche delle stesse [3].

Una formazione completa e puntuale, associata ad una conoscenza estensiva del territorio in cui si opera, sono elementi chiave per affrontare le difficoltà che si presentano nella realizzazione di mini-grid.

Energy Assessment: valutazione e analisi della domanda

Un ruolo chiave nel processo di realizzazione della mini-grid è rivestito dalla corretta valutazione del fabbisogno energetico e la previsione del potenziale aumento della domanda di elettricità nel tempo. Tale analisi è cruciale per progettare l'infrastruttura di generazione, trasmissione e distribuzione oltre a modellare adeguatamente il modello di business.

Il fabbisogno energetico deve essere stimato attraverso metodologie di indagine e interviste ben strutturate e utilizzato come input per la progettazione dei sistemi, consentendo di verificare la fattibilità finanziaria del modello di business scelto al fine di perseguire il design tecno-economico ottimale.

La stima del fabbisogno totale di energia elettrica richiesta dagli utenti finali e il suo sviluppo nel corso degli anni è un esercizio essenziale per lo sviluppo di una mini-grid di successo; esso è particolarmente impegnativo in quanto richiede un'analisi approfondita delle caratteristiche socio-economiche e geografiche della specifica comunità. In particolare, secondo i casi di studio raccolti, durante i primi anni di disponibilità di energia elettrica, la crescita dei consumi nelle comunità africane può raggiungere tassi di incremento pari al 6-20% ogni anno. Questo fattore può seriamente influenzare la progettazione e la redditività del sistema nel suo complesso.

Una sovrastima della domanda energetica può facilmente portare a una bassa performance finanziaria del progetto, mentre una sottostima della domanda può influenzare negativamente la qualità del servizio offerto, causando problemi all'interno della comunità, riducendo la volontà di partecipare al progetto, rendendo difficoltoso superare le fasi iniziali e portando, successivamente, al fallimento del progetto stesso.

La stima del profilo di carico presente e la sua crescita negli anni deve essere effettuata applicando metodologie collaudate basate su approcci *bottom-up*, con il coinvolgimento diretto e attivo dei beneficiari finali. Esse devono valutare fattori socio-economici e ambientali come le caratteristiche demografiche (tassi di crescita, natalità, emigrazione verso le aree urbane, ecc.), le caratteristiche occupazionali (analisi delle principali catene di valore produttive), il reddito, la posizione geografica, la vicinanza a luoghi chiave, nonché il comportamento attuale della comunità in

Figura 3
Curva di carico a seguito dell'applicazione di DSM

materia di consumo e spesa energetica, i relativi bisogni insoddisfatti e il potenziale (e l'aspettativa) di crescita.

Da un punto di vista pratico, poiché l'esclusivo utilizzo dei sondaggi può non fornire una stima sufficientemente accurata, le metodologie più precise combinano più metodi di raccolta dati per inserire risultati affidabili nella progettazione tecnica.

Infine, considerando che le attività commerciali e gli usi produttivi dell'energia quali principali motori, sia per la crescita del profilo di carico sia per l'*empowerment* e lo sviluppo socio-economico delle comunità rurali, gli approcci integrati che favoriscono lo sviluppo locale, dovrebbero essere presi in grande considerazione e quindi essere inclusi nel disegno tecnico della mini-grid, in quanto elementi che contribuiscono ad aumentare la redditività del progetto. Tra questi, degno di nota è sicuramente il WEF Nexus, volto a promuovere la nascita di ulteriori attività generatrici di reddito e l'innovazione tecnologica applicata in quelle già esistenti.

Successivamente, nella fase operativa della mini-grid, è necessario attribuire la giusta importanza alle tecniche di Gestione della Domanda Energetica dal lato del consumatore (*Demand Side Management - DMS*).

Ovunque nel mondo, oggi, il termine *Demand Side Management* (DSM) viene utilizzato per indicare un insieme di azioni volte a gestire in maniera efficiente i consumi di un sito, al fine di ridurre i costi sostenuti per l'approvvigionamento di energia elettrica, gli oneri di rete e gli oneri generali di sistema, esigenza che accomuna i sistemi nazionali di energia in Europa, in Africa, così come negli USA e nel resto del mondo. L'applicazione di DSM prevede l'utilizzo di specifiche azioni strategiche (programmazione del carico industriale e commerciale, limitazione del carico residenziale, incentivi sulle tariffe, coinvolgimento e formazione degli utenti finali) e l'introduzione di specifiche tecnologie (limitatori di carico, contattori intelligenti, Smart Grid, elettrodomestici intelligenti ed efficienti).

I principali effetti del DSM sulle curve di carico possono essere categorizzati secondo 4 categorie, visibile nella figura 3:

Il *peak clipping* mira a ridurre il carico massimo che si verifica nell'ora di picco corrispondente (di solito la sera), diminuendo effettivamente la potenza massima che l'impianto di generazione deve fornire; il *valley filling* "riempimento della valle"

mira a costruire una domanda fuori dal picco impiegando usi produttivi o alternativi dell'energia (ad es., per alimentare la fornitura di un servizio aggiuntivo); il *load shifting* è una tecnica per riprogrammare i carichi che sono indipendenti dal tempo in ore non di punta; la conservazione è una riduzione generale del carico complessivo, effettuata intervenendo direttamente sul lato del cliente, ad esempio imponendo l'uso di apparecchi più efficienti.

Il DSM può essere incorporato nella progettazione di una mini-grid, per esempio classificando i carichi degli utenti e assegnando loro una diversa soglia di affidabilità che il sistema deve rispettare

I risultati degli studi effettuati, se confrontati con gli scenari reali mostrano, come questo approccio possa fornire un'opzione ottimizzata e a basso costo per la generazione e lo stoccaggio, fornendo lo stesso tasso di affidabilità per i carichi ad alta priorità del sistema reale e sovradimensionato, compromettendo l'affidabilità per i carichi a bassa priorità in cambio di significativi risparmi CAPEX.

Un altro studio mostra come una combinazione ottimale di *peak clipping*, *load shifting* e *valley filling* può portare a una notevole riduzione del L-COE, diminuendo l'utilizzo di generatori diesel ausiliari e aumentando la durata delle batterie.

Per quanto i risultati siano incoraggianti, la messa in pratica di tali procedure può essere estremamente impegnativa, poiché qualsiasi misura adottata avrebbe una ripercussione sul modello di business della mini-grid nel suo complesso. L'applicazione del DSM in progetti esistenti potrebbe avere anche bisogno dell'adozioni di misure cosiddette onnicomprensive o olistiche che, in aggiunta alle misure tecniche, potrebbero influenzare negativamente la soddisfazione e l'impegno della comunità. Il costo di un tale intervento deve essere misurato in una più ampia analisi costi-benefici che consideri i costi tangibili per la pianificazione e il coordinamento, insieme al costo di installazione dei dispositivi fisici necessari. Devono essere presi in considerazione anche i possibili svantaggi in termini di insoddisfazione degli utenti se il programma DSM altera le loro abitudini in modo troppo radicale o limita la loro volontà di usare l'energia in modo inaccettabile.

Per questi motivi, le azioni DSM devono essere incorporate nella fase di pianificazione e progettazione di una mini-grid, ed essere parte del modello di business stesso. Soprattutto l'impiego di una strategia di *valley filling* richiede la presenza o

lo sviluppo di qualche uso produttivo dell'energia, o la fornitura di servizi aggiuntivi, che possono essere una fonte di flussi di reddito aggiuntivi per l'operatore e possono avere un impatto più ampio sulla comunità [2].

Per diventare sempre più efficaci e sostenibili, le soluzioni energetiche decentralizzate, come le mini-grid e gli approcci integrati (WEF - Nexus) devono essere adattate alle esigenze della comunità e concentrarsi sui punti di forza del mercato locale e sulle sue opportunità di crescita accompagnato dal cruciale sviluppo delle competenze locali che deve integrare il lavoro di altri sviluppatori di mercato.

L'accelerazione dell'elettrificazione tramite modelli basati sulle rinnovabili dipende dalla capacità di sostenere lo sviluppo socioeconomico locale, in Europa quanto in Africa, e richiede agli attori energetici e non energetici di andare oltre la loro zona di comfort, lavorando e investendo insieme.

Conclusione

L'energia rinnovabile, la generazione decentralizzata e le Comunità Energetiche territoriali, sono diventati oggi tra i settori più dinamici al mondo e stanno generando nuove opportunità per affrontare quelle tra le principali "grandi sfide del secolo" (le *Grand Challenges* enumerate dalla *National Academy of Engineering di Washington*) per lo sviluppo socioeconomico in tutto il mondo.

RES4Africa con la MGA sta conducendo un lavoro di formazione e supporto di start-up nei Paesi africani. Docenti e studenti della Sapienza riportano questo comune lavoro anche in Italia, in collaborazione con aziende e enti no-profit, con il *Grand Challenges Energy Lab*, sia nelle mini-grid, sia nelle *Comunità Energetiche*.

È una sfida che aziende, università e associazioni hanno intrapreso insieme alle comunità territoriali per far convergere nel "micro" e nel "macro", le idee, i modelli e le migliori pratiche con tutti i benefici energetici, ambientali e di sviluppo possibili.

BIBLIOGRAFIA

- [1] SEforALL, UN Foundation: *Lasting impact - Sustainable off-grid solar delivery models to power health*, 2019.
- [2] RES4Africa: *RE-thinking Access to Energy Business Model*, 2019.
- [3] A. Micangeli, I. Pérez-Arriaga: *Unleashing Sustainable Human Capital through Innovative Capacity Building and Vocational Training: The Micro-Grid Academy Can Unlock the Micro-Grid's Potential in East Africa, Unlocking Value from Sustainable Renewable Energy - RES4Africa*, 2018.

AUTO MOTIVE

Virtual Conference
17-19, November 2021

Organized by

International Conference on Electrical and Electronic Technologies for Automotive

AEIT AUTOMOTIVE 2021 Conference, after 5 successful editions, will be held on November, 17-19 to host regular papers in several areas of the multi-form automotive and e-mobility fields.

In light of the escalating spread of the Coronavirus (Covid-19) around the world, **AEIT AUTOMOTIVE** will be a virtual conference: technical sessions will be virtually held and speakers and attendants will be worldwide connected. The 6th AEIT International Conference on Electrical and Elec-

tronic Technologies for Automotive (**AEIT AUTOMOTIVE 2021**) aims to be a solid reference of the technical community to present and discuss the most recent results of scientific and technological research for the automotive industry, with particular emphasis to applications and new trends. The Conference covers all aspects of the segment focusing on electrical vehicles, connected autonomous cars, special vehicles, and e-mobility.

AEIT AUTOMOTIVE 2021 will bring together in an annual event the Electrical and Electronic specialists, Mechanical and Systems Engineers, and the Information and Communication Technology specialists. The Steering and the Technical Program Committee include experts from the Academic world, Associations, Key Industrial Stakeholders and Regulatory Authorities.

Scientific Sessions Key tracks are:

1. **Hybrid and electric powertrains and emission regulations**
2. **Energy infrastructures, fuel cells, and batteries**
3. **Advanced driver assistance systems and autonomous driving, safety and connectivity**
4. **Mobility, smart cities, energy grid, and communication networks**
5. **Power Electronics, Active and Passive Components, sensors and transducers**

3. **Advanced driver assistance systems and autonomous driving, safety and connectivity**
4. **Mobility, smart cities, energy grid, and communication networks**
5. **Power Electronics, Active and Passive Components, sensors and transducers**

AEIT AUTOMOTIVE 2021 is aimed at an academic and industrial audience, professionals active in automotive, including designers, manufacturers and users of technology, as well as analysts and investors interested in this sector in great development and of high social impact. Authors are invited to submit preliminary papers containing a complete description of the proposed technical contribution along with results, suitably framed in the related state of the art. Conference content will be submitted for inclusion into IEEE Xplore as well as other Abstracting and Indexing (A&I) databases.

Authors are invited to submit their manuscript proposal through the conference website EDAS (<https://edas.info/N28221>), indicating the track name into the manuscript, and uploading the file in the specific track folder.

in cooperation with

technical co sponsorship of

• web site: <https://convegni.aeit.it/automotive>

• email: automotive@aeit.it

Il punto di vista di Alliance for Rural Electrification

Claudio Pedretti

Presidente Alliance for Rural Electrification (ARE)

Nella nota che segue si presenta il punto di vista e le attività di ARE sulla povertà energetica e sulle profonde disparità ancora presenti per un accesso universale nelle aree rurali del pianeta

L'elettricità oggi è la chiave di molte attività umane, così abbondante nelle nostre vite tanto da dare per scontata la sua presenza e disponibilità.

Ma oggi ancora 900 milioni di persone nel mondo non ne dispongono affatto o ne dispongono in maniera estremamente limitata o inaffidabile.

La presenza di energia elettrica consente di accendere frigoriferi per i farmaci, per la carne per il pesce per la verdure, per accendere la luce nelle sale parto e nelle scuole e nelle case la sera. Tiene accesi i computer, i telefoni ed i ripetitori delle reti mobile e broadcast. Crea le condizioni minime per poter sperare di uscire da economie di sussistenza e dall'isolamento. Se ci pensate un attimo, la presenza o meno dell'energia elettrica sta alla base di gran parte del mondo e della vita come la conosciamo.

Le disparità energetiche sono oggetto dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile numero 7 delle Nazioni Unite. Non disporre dell'accesso all'energia è ancor più intollerabile in tempi di pandemia, quando un frigo per i farmaci o la poca energia necessaria a un ventilatore polmonare può fare la differenza tra la vita e la morte.

Ecco a cosa serve portare l'elettricità nelle aree rurali, a costruire prosperità e futuro, questa è la missione di ARE, *Alliance for Rural Electrification*, associazione internazionale che "promuove un'industria sostenibile decentralizzata off-grid e basata sull'energia rinnovabile, attivando mercati per servizi energetici a prezzi accessibili e creando posti di lavoro locali ed economie inclusive".

Oggi ARE è l'associazione globale che riunisce più di 200 soggetti del settore privato, pubblico e organizzazioni non governative (NGO) che si occupano a vario titolo di elettrificazione rurale e generazione elettrica distribuita da fonti rinnovabili.

L'associazione riunisce i principali attori protagonisti di questo processo, NGO, aziende, enti governativi, i soggetti finanziatori, nonché il mondo accademico favorendone il dialogo e contribuendo a creare le condizioni perché sempre più persone possano accedere nel mondo all'energia elettrica, condizione primaria imprescindibile per lo sviluppo umano.

Dalla sua creazione, 15 anni fa, l'associazione ha avuto una crescita impressionante contribuendo, direttamente e indirettamente attraverso i suoi soci e le proprie attività a portare accesso all'energia elettrica a oltre un miliardo di persone.

Nonostante questi progressi, l'accesso all'energia e il progresso rimangono un miraggio per centinaia di milioni di persone.

Gli sforzi diretti a raggiungere l'Obiettivo di sviluppo sostenibile 7 si articolano su più fronti, perlopiù rivolti a permettere lo sviluppo di un sano mercato dove il settore privato riconosca il settore dell'elettrificazione rurale, come una reale attività di business permettendone di fatto il necessario "scale up".

Fra le attività necessarie a raggiungere questi scopi ci sono: lo sviluppo tecnologico, gli strumenti finanziari, aspetti legislativi e normativi.

Da una parte è necessario un avanzamento tecnologico, che già sta avvenendo, portare a maturazione quelle tecnologie che sono alla base dell'elettrificazione rurale *off-grid*, come per esempio i sistemi di stoccaggio dell'energia. Questo serve a garantire maggiore affidabilità dei prodotti, perché quando si opera nelle aree remote bisogna assicurarsi che gli impianti non si rompano. Oggi il prezzo per la generazione elettrica da fotovoltaico è crollato, così come sta drasticamente diminuendo il prezzo degli impianti di stoccaggio: sono due fattori fondamentali che riguardano l'aspetto industriale. Il secondo aspetto è il quadro regolatorio, che deve garantire anche ai piccoli produttori, e non solo ai grandi operatori, la possibilità di produrre, distribuire e vendere l'energia al dettaglio. I soggetti che operano nel campo dell'elettrificazione rurale sono molteplici e spesso ben diversi dalle utility tradizionali. C'è bisogno di un impianto regolatorio, là dove questi micro-reti vengono installate, ben definito che consenta alle imprese di investire in sicurezza.

In questo senso esistono Paesi particolarmente virtuosi, dove i governi locali, spesso con il supporto della Banca Mondiale, sono stati in grado di implementare in tempi record quadri regolatori estremamente efficienti che stanno già permettendo a operatori locali e internazionali di investire in impianti di generazione micro grid e anche di attrarre capitali internazionali. Un esempio importante è la Nigeria, dove nei prossimi anni verranno realizzate migliaia di microreti e verrà portato l'accesso all'energia a milioni di persone.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, altrettanto importante e fondamentale è il ruolo degli Enti Bilaterali e delle Banche di Sviluppo che supportano direttamente e indirettamente gli operatori del mercato attraverso sussidi sotto varia forma, ancora indispensabili in condizioni di mercato difficili e rischiose. Si registra un crescente impegno di questi soggetti anche attraverso strumenti finanziari detti "capitali catalitici" ovvero sussidi o *grants* utilizzati allo scopo di ridurre il rischio di tali investimenti e mirati ad attirare capitali privati.

Riteniamo che l'ingresso di capitali privati sia indispensabile per risolvere il problema enorme quale il problema dell'accesso all'energia. E proprio l'interesse dei privati ci fa ben sperare, gli investitori privati iniziano a operare nel settore

attraverso fondi d'investimento, segnale questo che ci indica un imminente *scale-up* del settore, così come si nota l'ingresso nel settore dell'elettrificazione rurale di grandi utility occidentali, quali ad esempio Engie.

Guardando all'elettrificazione rurale, a livello di investimenti e mercati se ne valutano le dimensioni: a fronte di 870 milioni di persone che non hanno accesso all'elettricità, ce ne sono già 47 milioni che vi fanno accesso attraverso minigrig di vario tipo, mentre circa 420 milioni attraverso piccoli sistemi *off-grid* solari per uso domestico detti *Solar Home Systems*: un mercato estremamente reale e potenzialmente colossale tanto da giustificare l'ingresso e il posizionamento di grandi player del settore rinnovabili. Un grande mercato con prospettive rosee, dunque grande opportunità sia per aziende occidentali che spesso posseggono tecnologie e *know-how* ma anche grande occasione di sviluppo economico e sociale per i Paesi in via di sviluppo.

All'interno di questo panorama, *Alliance for Rural Electrification* intende non solo proseguire le proprie attività ma moltiplicare i propri impegni e responsabilità. Ne sia testimonianza il proprio *Energy Compact* ovvero "patto per l'energia" annunciato lo scorso 23 giugno durante la giornata della transizione energetica dei forum ministeriali tematici per il dialogo di alto livello sull'energia organizzati da Commissione europea e Nazioni Unite.

I forum fanno parte di uno sforzo delle istituzioni europee e internazionali volto a coinvolgere i governi, le imprese e le istituzioni finanziarie a sviluppare "patti per l'energia" che definiscono i piani per garantire l'accesso universale all'energia pulita ed economica per tutti (SDG 7) entro il 2030, oltre a un percorso verso emissioni nette-zero entro il 2050.

Nell'ambito del suo *Energy Compact*, *Alliance for Rural Electrification* si è impegnata a consentire al settore privato di fornire servizi elettrici sostenibili ad almeno 500 milioni di persone in più nelle sue tre regioni di riferimento, a catalizzare la creazione di almeno 5 milioni di posti di lavoro verdi e a evitare almeno 1 miliardo di tonnellate di emissioni di CO₂ entro il 2030.

Vogliamo rivolgere un invito a chiunque sia interessato a questo argomento a unirsi a noi, a qualsiasi titolo ai nostri sforzi volti a portare energia elettrica, progresso economico e sociale nei Paesi in via di sviluppo.

WAME e il progetto “Energy Portraits”

Pippo Ranci, Matteo Leonardi, Pia Løvengreen Alessi *World Access to Modern Energy - WAME*

Dal 2013 il progetto WAME intende diffondere la conoscenza del SDG 7 dell'ONU, accrescere la consapevolezza della sua importanza e monitorarne i progressi verso l'accesso a un'energia affidabile, sostenibile, moderna e a prezzi abbordabili, anche attraverso la realizzazione di progetti fotografici come *Energy Portraits*

WAME ed Expo 2015

World Access to Modern Energy (WAME) è sorta nel 2013 da otto società operanti nel settore dell'energia (A2A, Edison, Enel, ENI, E.ON Italia, Gas Natural Italia, GDF SUEZ Energia Italia e Tenaris-Dalmine) per offrire ai 20 milioni di visitatori attesi all'Expo 2015 di Milano un'informazione sul problema dell'accesso all'energia e sugli sforzi in atto per risolverlo [1]. L'idea alla base del progetto fu il ruolo fondamentale dell'informazione per alimentare la consapevolezza e facilitare quindi il crescere e il moltiplicarsi delle iniziative e degli sforzi per la cooperazione tra enti pubblici, imprese private e organizzazioni umanitarie, l'imitazione dei modelli organizzativi più riusciti, il trasferimento delle responsabilità ai soggetti locali e le esperienze per non ripetere gli errori commessi. L'Associazione nel periodo dell'EXPO ha creato e gestito il sito WAME 2015, organizzato un'esposizione itinerante e cinque seminari internazionali sul tema. Ne è nata una rete di rapporti tra studiosi e operatori dell'accesso all'energia.

L'Expo 2015 di Milano ha costituito un momento fondamentale per riflettere su come un maggiore

accesso alle moderne fonti di energia potrebbe fortemente contribuire a facilitare anche l'accesso all'acqua e alle risorse alimentari, nonché a raggiungere l'obiettivo più generale della riduzione dell'estrema povertà e a migliorare le opportunità di sviluppo.

Al fine di portare a conoscenza dell'opinione pubblica questo problema globale e di promuovere azioni per ridurre il divario energetico, nel corso della manifestazione internazionale l'associazione ha costituito un database di risultati di ricerca e descrizioni di buone pratiche, pubblicate sul proprio sito web¹. Allo scopo di dare ulteriore visibilità al tema e alle azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi per un accesso universale a forme sostenibili d'energia, il gruppo di lavoro di WAME ha dato poi alla luce anche una pubblicazione che fa il punto sulla povertà energetica nel mondo [2].

Verso il 2030

Dopo l'Expo di Milano, l'esperienza di WAME è stata rilanciata da Fondazione AEM - Gruppo A2A che, in collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” e *The Florence School of Regulation (FSR) at the European University Institute*, ha ottenuto dal 2017 da Fondazione Cariplo contributi annuali extrabando per continuare l'opera di sensibilizzazione sul tema dell'accesso all'energia nel mondo garantire l'aggiornamento del sito di WAME, intraprendere iniziative formative (ad es., in collaborazione con [the https://energypedia.info](https://energypedia.info) e con *the World's Largest Lesson*) e nuove attività di networking del gruppo di lavoro e di valorizzazione.

In particolare, durante i mesi di *lockdown* dovuti

¹ Il database di WAME contiene progetti, politiche, *case studies* e pubblicazioni che testimoniano gli sforzi per consentire l'accesso ai servizi energetici alle famiglie, alle comunità e alle imprese principalmente in Asia, Africa e America Latina. Il database consente di effettuare la ricerca attraverso diversi criteri, tra cui le risorse energetiche, le tecnologie, i budget, i Paesi, ecc. Cfr. il sito www.wame2030.org.

Figura 1

Un pannello solare sul tetto di una abitazione tradizionale Masai, Tanzania - ©Marco Garofalo

all'emergenza COVID-19, WAME ha offerto ai docenti lezioni interattive per facilitare l'insegnamento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e ha promosso pubblicazioni online [3] che introducono il concetto di "sviluppo sostenibile" e presentano una breve evoluzione storica degli accordi politici internazionali. Questi lavori hanno inteso aiutare le giovani generazioni a comprendere alcune delle complessità dello sviluppo sostenibile, sottolineando l'importanza dell'accesso all'energia e fornendo un'analisi dettagliata del problema, della sua evoluzione e l'interconnessione con altre importanti sfide del nostro tempo.

Gli argomenti oggetto di ricerca in questa fase hanno voluto soprattutto evidenziare il nesso tra energia, riduzione della povertà e della fame, con l'obiettivo di garantire vita sana, istruzione e uguaglianza, promuovendo una crescita e un consumo economico sostenibile e mitigando i cambiamenti climatici, nonché evidenziando l'importanza dell'energia come motore per lo sviluppo globale, l'emancipazione delle donne e la crescita economica.

Il progetto *Energy Portraits* (2017-2021)

Oltre alle attività formative, dal 2017 WAME ha documentato la sfida dell'accesso all'energia attraverso il progetto fotografico *Energy Portraits* [4], con scatti d'autore realizzati dal fotografo Marco Garofalo che raccontano la sfida dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 7 in tutto il pianeta. Il progetto ha raccolto inizialmente immagini di famiglie nelle loro case mentre espongono i propri apparecchi elettrici in cinque paesi: Kenya, Tanzania, Ghana, Bolivia e India. Ogni fotografia è associata ad alcuni dati di base (consumo annuo di energia elettrica, costo, emissioni di CO₂) e a un breve racconto che fornisce le informazioni di base sull'accesso all'energia elettrica in quello specifico contesto, con particolare attenzione all'accessibilità economica e all'affidabilità del servizio.

Dopo alcune esposizioni tra cui la prima mostra antologica promossa in Casa dell'Energia e del-

Figura 2
 Famiglia del villaggio di Urus Villaneque a 3.600 metri di altitudine, Bolivia - © Marco Garofalo

l'Ambiente², alla fine del 2019 il progetto *Energy Portraits* si è trasformato, anche perché il COVID-19 non consentiva di viaggiare, con un'iniziativa innovativa, il concorso *Energy SELF Portraits*³, che si è tenuto da dicembre 2020 ad aprile 2021. È stata dunque utilizzata una nuova metodologia basata sugli autoritratti raccolti attraverso una call aperta a tutti i professionisti e appassionati, utilizzando lo stesso *format* incentrato sulle varie dimensioni dell'SDG7 come l'accesso all'energia, costi e disponibilità, qualità, implicazioni ambientali, nonché il modo in cui l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile possono offrire soluzioni alla sfida dell'SDG7. Sono stati associati alle foto racconti brevi.

² Mostra *Energy Portraits*. *Dall'altra parte del filo*, 15 maggio - 7 giugno 2019, Fondazione AEM, Milano.
 Catalogo della mostra: www.wame2030.org/files/immagini_lesson/2019/9/energy_portraits_milano.pdf

³ Cfr. i vincitori del contest su:
<https://www.energyportraits.org/energy-self-portraits-winners>

Con il protrarsi delle limitazioni imposte dalla pandemia, il progetto fotografico di Marco Garofalo ha saputo svilupparsi pur nelle difficoltà, incrociando anche nel nostro Paese tante occasioni di riflessione, documentando in varie regioni situazioni a noi molto più vicine ma non meno trascurabili, incontrando il Banco dell'energia Onlus [5], un altro importante progetto sulla povertà energetica di Fondazione AEM.

Nel frattempo, gli scatti di *Energy Portraits* hanno trovato nuovi momenti di valorizzazione con l'apertura di una nuova mostra antologica presso il prestigioso scenario del Festival internazionale di *visual narrative* "Cortona On The Move"⁴.

In attesa di poter riprogrammare una nuova grande esposizione in Casa dell'Energia e dell'Ambiente aperta al pubblico, progettata in occasione della 26^a Conferenza annuale delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico - COP26 organizzata in partnership tra Regno Unito e Italia (Milano, settembre 2021 - Glasgow, novembre 2021)⁵, tutto il lavoro di questi ultimi anni sarà infine raccolto e raccontato in un volume fotografico promosso da Fondazione AEM e attualmente in corso di realizzazione per i tipi di Mondadori Electa.

⁴ La rassegna intitolata quest'anno "We are humans" è aperta dal 15 luglio al 3 ottobre 2021.

⁵ <https://ukcop26.org/it/la-conferenza>

BIBLIOGRAFIA

- [1] P. Ranci, M. Leonardi: Energia "moderna" per il mondo? L'Expo e il progetto WAME, in *AEIT*, n. 3, marzo 2015, pp. 12-19.
- [2] P. Ranci, M. Leonardi, L. Susani: *Poveri d'energia*, Bologna, Il Mulino, 2016.
- [3] P. Lovengreen Alessi, I. Baldacci: *Exploring energy access and its nexus*, aprile 2020.
www.wame2030.org/files/immagini_lesson/2020/4/20_04.20_EXPLORING_ENERGY_ACCESS_AND_ITS_NEXUS_FINAL.pdf
- [4] www.energyportraits.org
- [5] L. Colombo, A. Carrettoni, S. Pedrotti: Il Banco dell'energia e l'emergenza COVID-19, in *AEIT*, n. 1-2, gennaio-febbraio 2021, pp. 12-19.

Mostre progetto *Energy Portraits* 2017-2021

- Festival dei Diritti Umani, Milano.
- Dialoghi sull'Africa, Fabbrica del Vapore Milano.
- Festival Fa' la cosa giusta, Milano Fiera.
- Festival dell'Energia, Triennale di Milano
- Casa dell'Energia e dell'Ambiente, Fondazione AEM, Milano.
- Cortona On The Move, Cortona

Premi e riconoscimenti al progetto

- Energia Italia, Roma 2018
- InnoEnergy, Copenaghen 2019
- Shortlisted al SONY World Photo Award, 2020

Figura 3

Uno degli autoscatti vincitori del contest Energy Self Portraits
Fotografia di Pranab Basak, India

Osservatorio FER marzo 2021

Secundo l'Osservatorio FER realizzato da ANIE Rinnovabili, associazione di ANIE Federazione, sulla base dei dati Gaudi di Terna del 1° trimestre 2021 le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico, idroelettrico raggiungono complessivamente 181 MW di potenza (+2% rispetto al 1° trimestre 2020) con andamenti diversificati: positivo fotovoltaico (+32%) e negativi per l'idroelettrico (-79%) ed eolico (-31%). C'è da considerare, però, che il consistente incremento del fotovoltaico è da attribuirsi parzialmente anche agli effetti del lockdown di marzo 2020. I pessimi esiti dell'ultimo bando del GSE evidenziano che senza un radicale cambio di approccio nella valutazione dei progetti FER ai fini autorizzativi non si riusciranno a raggiungere al 2030 gli obiettivi del PNIEC con i soli impianti di taglia inferiore ad 1 MW, che costituiscono l'85% della potenza dei nuovi impianti entrati in esercizio nel 1° trimestre 2021. Considerando l'attuale capacità FER installata di circa 56,5 GW, con questo ritmo di nuove installazioni occorreranno non meno di 53 anni per raggiungere gli obiettivi del PNIEC, senza considerare l'incremento atteso degli obiettivi per il Green New Deal. L'auspicio è che l'avvento del nuovo Ministero della Transizione Ecologica porti ad un cambiamento. Dopo il DL Semplificazioni del MISE di settembre 2020, il governo è dovuto intervenire con un nuovo DL Semplificazioni del MITE, pubblicato lo scorso 31 maggio. Seppur quest'ultimo provvedimento legislativo intervenga in modo più organico e incisivo in materia di FER e ACCUMULI, si auspica che nella fase di conversione in legge si intervenga per ulteriori semplificazioni e soprattutto per ammodernare i parametri della vincolistica allo scopo di dare maggior forza propulsiva alla decarbonizzazione del settore elettrico.

Prosegue la crescita del fotovoltaico nel 2021 che innalza la media mensile del 2020 di 47 MW portandola a 50,5 MW. Le regioni che hanno registrato il maggior incremento in termini di potenza sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, mentre quelle con il maggior decremento sono Campania, Liguria, Marche e Sicilia. Le installazioni di potenza inferiore ai 10 kW costituiscono il 35% della capacità totale, mentre quelle di potenza sino ad 1 MW il 96% del totale. Gli impianti di taglia > 1 MW sono quattro, di cui solo uno nella provincia di Parma con 3,4 MW. Complessivamente sono stati connessi alla rete poco oltre 14.000 impianti. Analizzando nel dettaglio le variazioni tendenziali (2021 vs 2020) in tutti i mesi del 1° trimestre si è registrato un incremento di almeno il 17% con punte del 55%.

Complessivamente in calo del 31% rispetto al 2020 il contributo dell'eolico con 23 MW distribuiti su 8 nuove installazioni. A livello regionale nel 1° trimestre 2021 solo la Calabria ha registrato un incremento del 33% rispetto al 1° trimestre 2020, conseguito grazie all'attivazione di un solo impianto da 21 MW nella provincia di Cosenza. In tutto il resto del territorio, invece, non si rilevano incrementi. Per quanto riguarda la diffusione territoriale, la maggior parte della nuova potenza connessa (96%) è localizzata nelle regioni del sud Italia.

L'idroelettrico nel 1° trimestre 2021 è il comparto rinnovabile che ha conseguito il peggior risultato con un decremento del 79% rispetto al 1° trimestre 2020. Dei complessivi 30 nuovi impianti, tutti di potenza inferiore a 1 MW, il 92% è ubicato nel nord Italia. A livello regionale solo il Piemonte ha registrato un incremento del 14% di nuova capacità produttiva rispetto al 1° trimestre 2020. Dall'analisi congiunturale emerge che il fotovoltaico nel Q1_2021 ha conseguito un incremento del +14% rispetto al Q4_2020, in controten-

denza al calo precedente; l'eolico interrompe la serie positiva degli ultimi sei mesi del 2020, passando in segno negativo con -25%; si acuisce il trend negativo dell'idroelettrico con un ulteriore -45%. Complessivamente nel Q1_2021 le FER comunque raggiungono un risultato positivo del +4% grazie al contributo del comparto fotovoltaico.

NIDEC ASI

Innovativo sistema di ricarica dei veicoli elettrici

Il nuovo sistema sviluppato in Italia da Nidec ASI a Montebello Vicentino, permette di ricaricare le batterie delle auto di nuova generazione, in ottica *green*, portandole all'80% della capacità in meno di 15 minuti, garantendo alte prestazioni e minimizzando l'impatto sulla rete elettrica. La multinazionale, capofila del settore Industrial Solutions del Gruppo Nidec, e tra i Gruppi impegnati rispetto alla ripartenza del mondo dei trasporti e della logistica in un'ottica di maggiore sostenibilità, installerà in Italia una stazione

Ultra Fast Charger (UFC) presso l'area di servizio del Gruppo ROA sulla strada statale n. 372 Telesina (Benevento). Il montaggio di questo sistema di ricarica all'avanguardia, unico nel suo genere grazie a caratteristiche così evolute, rappresenta un importante primo passo verso una diffusione sempre più capillare della mobilità elettrica nel nostro Paese, centrale nella promozione di un modello di sviluppo e di un turismo sempre più sostenibili. Una missione verso cui Nidec ASI è fortemente impegnata anche attraverso un processo di evoluzione dello stesso gruppo, che prevede il rinnovamento della flotta aziendale, rendendola 100% elettrica, e l'installazione di due UFC nelle sedi di Milano e Montebello, per uso privato. L'Ultra Fast Charger, grazie a una tecnologia efficiente, modulabile e interamente *Made in Italy*, contribuirà a gettare le basi per la diffusione dei veicoli elettrici in Italia, traducendo in realtà la visione di un futuro green e sostenibile dominato da tecnologie "all electric", e rispondendo a una delle priorità del *Recovery Plan*, ossia quella di evolvere le infrastrutture in ottica green

quale presupposto imprescindibile per rendere la mobilità nel nostro Paese più sostenibile. L'avanzato sistema di Nidec ASI permetterà anche ai veicoli dotati di batterie di ultima generazione di poter usufruire dei vantaggi di una ricarica ultraveloce. Questa innovativa soluzione sviluppata dal Gruppo nel suo stabilimento di Montebello Vicentino collega, minimizzandone l'impatto, le colonnine di ricarica con la rete elettrica nazionale, semplificando e velocizzando il processo di elettrificazione delle infrastrutture per l'alimentazione delle auto elettriche. L'UFC si posiziona quale soluzione altamente efficace, in grado di rispondere all'aumento della richiesta di energia necessaria ad alimentare le colonnine di ricarica e all'esigenza di mantenere la massima stabilità della rete elettrica. Permette infatti di ricaricare auto, autobus e veicoli commerciali senza attingere direttamente dalla rete, evitando quindi picchi di potenza e conseguenti blackout. Una caratteristica fondamentale in un paese come l'Italia e in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, dove la rete è più debole rispetto agli standard europei e

un sovraccarico potrebbe creare problemi di potenza. Il nuovo Ultra Fast Charger è dotato di un sistema di storage a batteria e funge quindi da "cuscinetto" tra la rete elettrica e la colonnina di ricarica. È il più avanzato esempio di una nuova generazione di charger ultraveloci, che possono essere connessi a reti elettriche di bassa o media tensione (LV o MV GRID) e che, a fronte di un fabbisogno energetico di soli 50 kW, consentono di fornire al veicolo una potenza di 320 kW. L'innovativo sistema consente di ricaricare veicoli in parallelo o in serie e, grazie alle sue dimensioni contenute, abilita un servizio capillare in grado di soddisfare le esigenze di diffusione distribuita dei player del mercato delle auto elettriche. Nello specifico, Nidec ASI fornirà al Gruppo ROA un Powersafe 1.0 con 2 pacchi batterie da 79 kWh ognuno, dotato di una colonnina con 2 uscite a 160 kW e 2 meters certificati. Il sistema sarà inoltre alimentato da un impianto fotovoltaico già presente, per permettere l'utilizzo di energia 100% verde e ridurre al minimo l'impatto sulla rete elettrica.

SMA SOLAR TECHNOLOGY

Dati redditività primo trimestre 2021

Da gennaio a marzo 2021 SMA Solar Technology AG ha raggiunto un risultato operativo decisamente superiore rispetto ai primi tre mesi dell'anno precedente. Il margine operativo lordo (EBITDA) è aumentato significativamente, portandosi a 20,1 milioni di Euro (margine EBITDA: 8,4%; 1° trimestre 2020: 12,3 milioni di Euro, 4,3%). Nel primo trimestre il Gruppo SMA ha venduto inverter per una potenza accumulata di circa 3,4 GW. Il fatturato è stato di 240,4 milioni di Euro (1° trimestre 2020: 287,9 milioni di Euro). I motivi della diminuzione del fatturato rispetto all'anno precedente sono sostanzialmente da attribuire allo slittamento di ordini a causa della pandemia mondiale di coronavirus e ad un aumento del prezzo dei moduli fotovoltaici. Inoltre, nei primi tre mesi dello scorso anno è rientrato nel fatturato un progetto statunitense di dimensioni eccezionalmente grandi, per cui tale trimestre può fungere da riferimento solo in misura limitata. L'utile netto del gruppo è migliorato, arrivando a 8,0 milioni di Euro (1° trimestre 2020: - 0,3 milioni di Euro). L'utile per azione è quindi salito a 0,23 Euro (1° trimestre 2020: - 0,01 Euro). La liquidità netta pari a 226,7 milioni di Euro si è mantenuta allo stesso livello di fine anno (31/12/2020: 226,0 milioni di Euro). Anche l'Equity Ratio del 41,7% è rimasto costante (31/12/2020: 41,8%). SMA dispone inoltre di una linea di credito di 100 milioni di Euro presso banche nazionali. Gli ultimi segnali arrivati dalla politica sono molto positivi per uno sviluppo del mercato nel medio-lungo periodo. La UE ha confermato il suo impegno per una riduzione dei gas serra del 55% entro il 2030. Il presidente Biden ha annunciato per gli Stati Uniti un programma di infrastrutture con cospi-

cui investimenti a favore di un'economia più rispettosa dell'ambiente. Il Consiglio di Amministrazione di SMA conferma le previsioni di fatturato e utili per l'esercizio 2021 pubblicate il 5 febbraio 2021, con un aumento di fatturato che dovrebbe collocarsi fra i 1.075 e i 1.175 milioni di Euro a fronte di un margine operativo lordo (EBITDA) compreso fra i 75 e i 95 milioni di Euro. Lo stesso Consiglio ritiene che, nel corso dell'anno, SMA sarà in grado di espandere la propria posizione nei mercati chiave e di beneficiare della prevista crescita dei mercati fotovoltaici in Europa e in America, nonché del mercato globale dei sistemi di accumulo energetico.

AIR LIQUIDE

Energia elettrica rinnovabile a lungo termine in Belgio

Firmato da Air Liquide un contratto di acquisto a lungo termine con TotalEnergies, attraverso Lampiris, la sua filiale di fornitura di energia elettrica in Belgio, per una capacità totale di 15 megawatt di energia eolica offshore. Dopo i PPA firmati negli Stati Uniti, in Spagna e nei Paesi Bassi, Air Liquide riafferma con questo contratto siglato in Belgio il suo impegno a svolgere un ruolo di primo piano nella transizione energetica e a ridurre la propria impronta di carbonio, in linea con i suoi Obiettivi di sviluppo sosteni-

nibile. Grazie a questo contratto a lungo termine della durata di 15 anni, avviato il 1° giugno, Air Liquide alimenterà una parte delle sue attività di produzione di gas industriali e medicali in Belgio con energia rinnovabile. TotalEnergies fornirà questa energia rinnovabile a partire da un parco eolico offshore che si trova nel Mare del Nord belga.

L'elettricità generata da queste turbine eoliche farà risparmiare fino a 270.000 tonnellate di emissioni di CO₂ sulla durata del contratto, paragonabili alle emissioni domestiche di circa 14.000 famiglie in Belgio. Questo accordo permetterà ad Air Liquide di rafforzare la sua offerta di soluzioni a basse emissioni di carbonio a prezzi competitivi e di offrire ai suoi clienti la possibilità di aumentare la quota di energie rinnovabili nei loro prodotti finali. In linea con i suoi ambiziosi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, Air Liquide sta aumentando costantemente la parte di energie rinnovabili nel mix energetico che alimenta i suoi processi. Questo permette al Gruppo di decarbonizzare le attività e anche di fornire ai clienti soluzioni che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂. Con questo nuovo contratto a lungo termine, il Gruppo sostiene attivamente la trasformazione in corso e senza precedenti del settore energetico europeo, per favorire un'economia a basse emissioni di carbonio in Europa.

AEIT

Promuove il vostro business

AEIT, rivista ufficiale dell'Associazione, pubblica articoli di alta divulgazione tecnico-scientifica nei settori di competenza: elettrotecnica, elettronica, automazione, informatica e telecomunicazioni.

Tariffe pubblicitarie

I ^a di copertina	3.000 €	II ^a di copertina	1.750 €
III ^a di copertina	1.500 €	IV ^a di copertina	2.500 €
I ^a Romana	2.500 €	Interna A4	1.200 €

1 + 1 = 3

Ogni 2 pagine pubblicitarie a pagamento la 3^a è gratuita!

La rivista prevede un "Primo Piano" su tematiche d'attualità, articoli di approfondimento e alcune rubriche, tra cui "Imprese e Prodotti" e "Imprese e Mercato".

Oltre all'inserimento di pagine di pubblicità nella rivista (come da tariffe), le aziende hanno la possibilità di pubblicare, a titolo gratuito, redazionali e comunicati da inviare all'indirizzo mail redazione@aeit.it in formato word (.txt, .doc o .docx).

I testi non devono superare la lunghezza di 1400-1500 battute (spazi inclusi) per la rubrica "Imprese e Prodotti" e 2400-2500 battute (spazi inclusi) per la rubrica "Imprese e Mercato" e corredati da fotografie ad alta risoluzione (300 dpi).

Sul sito www.aeit.it si possono trovare tutte le informazioni utili per associarsi all'AEIT, per abbonarsi e per pubblicare sulla nostra rivista.

AEIT
Ufficio Centrale
Via Mauro Macchi 32
20124 Milano
Tel. 02 87389967
Fax 02 66989023
chiusi@aeit.it
www.aeit.it

PANASONIC

Panasonic

T-CAP Monoblocco Generazione J

La linea Aquarea di Panasonic si amplia grazie alla nuova T-CAP monoblocco ad alta connettività Generazione J con refrigerante R32, che racchiude un sistema ad alte prestazioni in un'unica unità esterna compatta. Ideale per nuove installazioni, ristrutturazioni e abitazioni a basso consumo energetico, la nuova pompa di calore di Panasonic offre in un'unica soluzione raffreddamento, riscaldamento e acqua calda sanitaria.

La gamma vanta un'elevata efficienza energetica, attestandosi al livello A+++ a 35 °C e A++ a 55 °C con un miglioramento del livello SCOP e della capacità di raffreddamento. Inoltre, l'intero sistema, grazie all'utilizzo del nuovo gas R32, riesce a raggiungere una temperatura dell'acqua in uscita pari a 65 °C e rispetto ai gas R22 e R410A ha un impatto minore sul riscaldamento globale. Nelle unità monoblocco tutto il

circuito refrigerante è contenuto nell'unità esterna, di conseguenza le connessioni con l'impianto sono esclusivamente idrauliche.

Una caratteristica, questa, che permette di non avere gas refrigerante all'interno della propria casa e che garantisce una installazione più semplice (non è richiesto il patentino FGAS). Grazie alla tecnologia dello scambiatore di calore "pipe in pipe", unica per Panasonic, il nuovo prodotto è in grado di mantenere la

capacità di riscaldamento anche a temperature esterne fino a -20 °C, al pari di pompe di calore di maggiore capacità. Il sistema è dotato di un nuovo design del filtro, che presenta un magnete incorporato, e che permette di rimuovere la polvere metallica, prevenendo guasti della pompa e consentendo una facile manutenzione.

Aquarea T-CAP Monoblocco è compatibile con il sistema di controllo Aquarea Smart Cloud.

Il programma di tecnologia intelligente IFTTT, consente di programmare sia delle semplici istruzioni come quelle di accensione e spegnimento, sia quelle più complicate come l'invio di e-mail o notifiche dei codici di errore. Disponibile in versione Monofase da 9 kW e 12 kW, la linea verrà ampliata entro il 2021 con i modelli Trifase da 9 kW, 12 kW e 16 kW, per essere in grado di soddisfare tutte le esigenze in termini di dimensioni della proprietà e capacità.

Sito web: www.aircon.panasonic.eu

EATON

Eaton
Powering Business Worldwide

Nuovi trasformatori di distribuzione elettrica MT/BT

Azienda leader a livello globale nella gestione dell'energia, Eaton rinnova il suo impegno nell'ambito delle soluzioni e tecnologie all'avanguardia per l'efficienza energetica, la sicurezza, la sostenibilità ambientale presentando le due nuove famiglie di trasformatori di distribuzione MT/BT, in resina e in liquido isolante. I nuovi trasformatori MT/BT dedicati alla distribuzione elettrica si contraddistinguono per perdite di potenza ridotte e migliore efficienza energetica, oltre a essere conformi alla direttiva Ecodesign fase 2. I trasformatori con avvolgimenti inglobati in resina sono progettati per ridurre al minimo il rischio di incen-

dio. Sono, inoltre, conformi alla classe E2, C2, F1 poiché resistono ad ambienti caratterizzati da condensazione frequente, temperature fino a -25°C e sono adatti agli ambienti a rischio d'incendio grazie alla loro struttura autoestinguenta e alla bassa emissione di sostanze tossiche e fumi opachi. Tali soluzioni sono comunemente utilizzate nella distribuzione dell'energia all'interno di cabine elettriche, in applicazioni industriali, impianti energetici, scuole, ospedali, aeroporti, centri commerciali. Eaton produce trasformatori in resina per potenze da 250 kVA fino a 5.000 kVA e per tensioni primarie fino a 36 kV.

I trasformatori con avvolgimenti immersi in un liquido isolante, principalmente olio minerale, sono molto performanti e impiegati generalmente in ambienti industriali e nella distri-

buzione dell'energia all'interno delle sottostazioni. Eaton produce trasformatori in olio per potenze da 25 kVA fino a 5.000 kVA e per tensioni primarie fino a 36 kV, sia di tipo ermetico che con conservatore, in conformità alle norme internazionali.

Sito web: www.eaton.it

GARMIN

Nuova serie Dash Cam con comandi vocali

Quattro nuovi strumenti compatti e dalle piccole dimensioni che ben si adattano a ogni veicolo, garantendo massimo supporto ad ogni automobilista, Garmin ha presentato Dash Cam Mini 2, Dash Cam 47, Dash Cam 57 e Dash Cam 67 W. I quattro modelli prevedono il controllo vocale, tramite cui avviare e interrompere registrazioni audio, salvare video e catturare immagini in alta definizione. Garmin Dash Cam Mini 2 e Dash Cam 47 hanno una risoluzione in Full-HD 1080 p, mentre Dash Cam 57 e Dash Cam 67 W, quest'ultima con un obiettivo con angolo di ripresa di 180°, hanno una risoluzione Quad-HD 1440 p. Le quattro videocamere presentano la tecnologia Clarity™ HDR (*High Dynamic Range*) che consente di avere video nitidi, catturando dettagli importanti anche in condizioni di scarsa luminosità. Grazie a dimensioni tanto ridotte da passare inosservate (es: Dash Cam 47: HD 1080p e GPS e display LCD da 2 pollici sul retro), una volta posizionate sul

parabrezza, le piccole telecamere rendono possibile la registrazione di video, grazie al nuovo sistema di archiviazione online Garmin Video Vault. Se il veicolo su cui è installata Garmin Dash Cam Mini 2, Dash Cam 47, Dash Cam 57 o Dash Cam 67 W è parcheggiato sotto la copertura di un segnale Wi-Fi (es. l'hotspot integrato nel veicolo), il dispositivo caricherà automaticamente i filmati nel Vault. I video vengono conservati per 24 ore prima di essere rimossi. La nuova serie Dash Cam prevede anche la funzione Parking Guard tramite la quale, anche in caso di veicolo spento o fermo, inizia a registrare nel momento in cui il sensore interno rileva un urto, avisando da remoto i conducenti con una notifica sullo smartphone. Grazie alla funzione Live

View, invece, l'utente è in grado di vedere dal vivo le immagini provenienti dalla Dash Cam sul proprio smartphone da qualsiasi luogo. In entrambi i casi, è necessario che la Dash Cam sia collegata all'alimentazione a 12 V e che il veicolo si trovi sotto la copertura di un segnale Wi-Fi. Attraverso le funzioni FCW (*Front Collision Warnign*) e LDW (*Lane Departure Warning*) le Garmin Dash Cam 47/57/67 W forniscono un avviso nel caso la distanza dal veicolo che precede si dovesse ridurre al di sotto di una predeterminata soglia di sicurezza o nel caso una distrazione del conducente possa portare il veicolo a invadere accidentalmente la corsia opposta.

Sito web: www.garmin.com/it-it

OMRON

Relè per impianti a energia rinnovabile

Presentato da Omron Electronic Components Europe un relè ad alta potenza compatto ed efficiente da 800 VAC/200A codice G9 KA destinato ai compensatori di potenza reattiva, nonché agli inverter solari e agli UPS. Si tratta di applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica e una bassa generazione di calore: il nuovo Omron G9KA beneficia di una resistenza di contatto eccezionalmente bassa per questa classe di relè (soli 0.2 mΩ), riducendo di oltre il 30% il calore generato nel relè, rispetto agli attuali dispositivi equivalenti. Ciò riduce la necessità di componenti di gestione termica come dissipatori

di calore o ventole e migliora l'affidabilità contenendo il riscaldamento degli elementi circostanti. L'uso crescente della microgenerazione da fonti solari e da altre fonti rinnovabili sta portando a un aumento nella distribuzione dei condizionatori di potenza reattiva. La soppressione della generazione di calore è diventata un problema importante per i clienti che operano

con queste applicazioni. Omron ha introdotto importanti innovazioni in termini di struttura dei dispositivi, materiali utilizzati e qualità di fabbricazione. Il risultato è una resistenza di contatto eccezionalmente bassa, che permette al cliente di facilitare le fasi di progettazione termica e ridurre i costi di sviluppo. Il G9 KA è anche estremamente adatto per l'uso in inverter solari e sistemi UPS. Grazie ai suoi 50 x 50 x 50 mm, il G9KA offre un ingombro ridotto del 30% e un'altezza inferiore rispetto a un contattore equivalente. Il relè è omologato UL e certificato EN/IEC TUV, UL e CQC. Viene fornito con terminali PCB ed è classificato per l'uso a temperature ambiente fino a 85 °C.

Sito web: www.components.omron.eu

Dal 1897 l'AEIT promuove e diffonde in ambito nazionale lo studio dell'elettricità e lo sviluppo delle sue applicazioni nei campi dell'energia, delle telecomunicazioni, dell'automazione e del trattamento dell'informazione.

Tale missione si concretizza in numerose attività culturali, tra le quali l'organizzazione di conferenze, giornate di studio, seminari e visite tecniche, nonché attra-

verso l'assegnazione di premi e borse di studio rivolte ai giovani.

Ogni anno AEIT, con le sue 19 Sezioni e 4 Societies, organizza su tutto il territorio nazionale oltre 100 incontri rivolti ai propri Soci, Aziende e a tutti gli operatori del settore sui temi più attuali e rilevanti del sistema energetico italiano con particolare riferimento alle nuove tecnologie emergenti e alle infrastrutture.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

AEIT - Ufficio Centrale - Via Mauro Macchi, 32 - 20124 Milano

tel. 02.87389960 - fax 02.66989023

e-mail: soci@aeit.it - web: www.aeit.it

TOTUS è il SOLO Sistema di Monitoraggio Trasformatori in grado di distinguere le scariche parziali (SP) negli avvolgimenti da quelle originate nei passanti.

I VANTAGGI CHIAVE DEL MONITORAGGIO IN LINEA DELLE SCARICHE NEI PASSANTI CON IL SISTEMA TOTUS.

Rilevare le SP a bassa e ad alta energia non appena un fenomeno si manifesta, può migliorare significativamente la valutazione del rischio, consentendo di prendere rapidamente le necessarie decisioni per mitigarlo. Il pattern di scarica aiuta a comprendere la natura del difetto, correlandolo ad altri parametri, quali DGA, tandelta e capacità dei passanti, per determinare quali siano le migliori azioni correttive da intraprendere.

Il monitoraggio in linea delle Scariche Parziali consente di:

Rilevare le anomalie al loro primo manifestarsi, in particolare su passanti con tecnologia RIP

Individuare guasti incipienti non facilmente rilevabili con altri metodi

Correlare le scariche con le correnti di fuga per determinare le modalità di guasto ed indicare quali prove eseguire fuori linea per indagini più approfondite

Ufficio Centrale |
Via Mauro Macchi 32 | Milano |
Tel. 02 87389965 | Fax 02 66989023 | www.aeit.it |